

Auseinandersetzung mit sexualitätsbezogenen Fragen und Themen in der Psychomotoriktherapie

Eingereicht von: Anna Aellig, Marina Caduff, Johanna Müller
Begleitung: Daniel Jucker
Mai 2018

Abstract

Die Fragestellung der vorliegenden Arbeit lautet: „Wie können Psychomotoriktherapeutinnen eine reflektierte Haltung bezüglich sexualitätsbezogener Fragen und Themen entwickeln?“ Voraussetzungen dafür sind die Grundlage an relevantem Fachwissen und die Kenntnis unterschiedlicher Reflexionsformen und -fragen. Der Theorieteil umfasst Fachwissen aus vier Bereichen: 1. Rechtliche Grundlagen der Sexualaufklärung, 2. Inhaltliche Grundlagen der Sexualaufklärung, 3. Sexualaufklärung im Kontext der Schule und 4. Inhaltliche Grundlagen der Psychomotoriktherapie. Der Ergebnisteil stellt die Inhalte dieser Bereiche konzentriert dar und präsentiert zwei Reflexionsbögen. Die Arbeit soll Psychomotoriktherapeutinnen helfen, sexualitätsbezogene Fragen und Situationen zu reflektieren und neue Handlungsmöglichkeiten zu erkennen. Dadurch soll das Kompetenzgefühl im Umgang mit diesen Themen gestärkt werden.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	1
1.1 Aktualität des Themas.....	1
1.2 Problemstellung, Fragestellung und Zielsetzung.....	3
2. Methodik.....	5
3. Theoretische Grundlagen.....	8
3.1 Definitionen.....	8
3.1.1 Sexualität.....	8
3.1.2 Kindliche Sexualität.....	9
3.1.3 Sexualpädagogik.....	11
3.1.4 Sexualaufklärung.....	11
3.1.5 Grundhaltung.....	12
3.2 Rechtliche Grundlagen der Sexualaufklärung in der Schweiz.....	13
3.2.1 Internationale Ebene.....	13
3.2.2. Bundesebene.....	14
3.2.3 Kantonale Ebene.....	15
3.3 Inhaltliche Grundlagen der Sexualaufklärung.....	16
3.3.1 Ziele der Sexualaufklärung.....	16
3.3.2 Ansätze der Sexualaufklärung.....	17
3.3.3 Sexualpädagogische Haltung.....	18
3.3.4 Wertekonservative Grundhaltung.....	20
3.3.5 Psychosexuelle Entwicklung des Kindes.....	21
3.3.6 Grenzen der Sexualaufklärung.....	24
3.4. Schulische Sexualaufklärung.....	25
3.4.1 Sexualekundlicher Unterricht.....	25
3.4.2 Schulische Sexualaufklärung in unterschiedlichen Altersstufen.....	26
3.4.3 Leitfaden zum Schutz der Integrität an der Schule.....	27
3.5 Inhaltliche Grundlagen der Psychomotoriktherapie.....	29
3.5.1 Berufsauftrag und Ziele der Psychomotoriktherapie.....	29
3.5.2 Berufsethische Verpflichtungen in der Psychomotoriktherapie.....	30
3.5.3 Therapeutische Haltung in der Psychomotoriktherapie.....	31

3.5.4 Einsatz von Körperkontakt in der Psychomotoriktherapie	33
4. Ergebnisse	36
4.1 Reflexionsfragen zur eigenen psychosexuellen Entwicklung	37
4.2 Reflexionsfragen zum Umgang mit sexualitätsbezogenen Fragen und Themen in der Psychomotoriktherapie	38
5. Diskussion	39
6. Abschliessende Betrachtungen	43
6.1 Schlussfolgerungen	43
6.2 Grenzen der Arbeit	44
6.3 Ausblick	44
7. Danksagung	46
Literaturverzeichnis	47
Abbildungsverzeichnis	50
Anhang	51
Anhang 1: Fragebogen	51
Anhang 2: Auswertung der Fragebögen	54
Anhang 3: Gesammelte Fragen aus den Fragebögen	55
Anhang 4: Liste mit Fachstellen und Informationsquellen	57

1. Einleitung

1.1 Aktualität des Themas

Ein Kind will die Psychomotoriktherapeutin¹ zum Abschied küssen. Ein Kind zeichnet eine Sexszene. Ein Kind berührt die Brust der Therapeutin. Ein Kind onaniert in der Therapiestunde. Ein Kind zieht sich die Hosen aus. Solche und ähnliche Situationen sind den Autorinnen in ihren Praktika begegnet und Psychomotoriktherapeutinnen erleben sie in ihrem Berufsalltag immer wieder. Was lösen diese Situationen bei den Therapeutinnen aus? Wie reagieren sie darauf? Ignorieren sie sexualitätsbezogene Verhaltensweisen oder Fragen der Kinder? Oder machen sie sie zum Thema? Tauschen sie sich mit Berufskolleginnen darüber aus oder vergessen sie sie einfach wieder? Tauschen sie sich mit den Eltern der Kinder aus, wenn es in der Therapie um das Thema Sexualität geht? Im Praxisalltag sind Psychomotoriktherapeutinnen zunächst oft einmal allein mit solchen Fragen.

In anderen Kontexten werden sexualitätsbezogene Fragen und Themen heiss diskutiert. Beispielsweise in den verschiedenen medial geführten Debatten um Fälle von Kindsmisbrauch in Kinderheimen und anderen Institutionen, bei Kinderhandel oder „Me Too“. Die in den letzten Jahren bekannt gewordenen Fälle von sexualisierter Gewalt und Verletzungen der körperlichen und seelischen Integrität im pädagogischen Kontext haben 2013 zur Einführung der gesetzlichen Meldepflicht bei Gefährdung des Kindeswohls geführt (LCH, 2017).

Noch vor 50 Jahren war ‚Liebe‘ in der Form des ‚pädagogischen Eros‘ ein selbstverständlicher Bestandteil in der Sozial- und Schulpädagogik. Mit der Rede vom ‚Eros‘ sollte die Besonderheit einer charismatisch-begeisternden Pädagogik, bei der es um mehr als eine geschäftliche Beziehung geht, hervorgehoben werden (Uhle, 2011). Die oben erwähnten Übergriffe im Bereich der Pädagogik haben sicherlich auch zu einer Verunsicherung im Einsatz von Körperkontakt im Bereich Pädagogik und Therapie geführt. Der bewusste Einsatz von Körperkontakt wird in dieser Arbeit im Kapitel 3.5.4 beschrieben.

Die gesellschaftlichen² Werte und Normen bezüglich sexualitätsbezogener Fragen haben sich in den letzten 50 Jahren vor dem Hintergrund von Globalisierung, Individualisierung und allgemeiner Pluralisierung der Werte und Lebensformen wesentlich verändert. Ein kurzer Einblick wird im Kapitel 3.3.2 zu den Ansätzen der Sexualaufklärung gegeben.

In den letzten zehn Jahren gab es eine gesellschaftspolitische Debatte um die schulische Sexualaufklärung. Dazu folgt hier ein Überblick, da die Psychomotoriktherapeutin im Kontext der Schule arbei-

¹ Der Beruf der Psychomotoriktherapie, wird mehrheitlich von Frauen ausgeübt, weshalb in dieser Arbeit die weibliche Berufsbezeichnung „Psychomotoriktherapeutin“ verwendet wird und sinngemäss für beide Geschlechter gilt.

² Dabei beziehen sich die Autorinnen auf die westliche Gesellschaft.

tet. Danach wird das Thema Kinderschutz beleuchtet, da dieses auch in die Debatte der Sexuaufklärung (SA)³ mit hineinspielt.

Gesellschaftspolitische Debatte um die Sexuaufklärung in der Schweiz

Die Fragen wann, von wem, wo und wie Kinder und Jugendliche Informationen zum Thema Sexualität erhalten sollen, wurde in den letzten Jahren kritisch diskutiert. Folgender Abschnitt fasst das Wichtigste in Kürze zusammen.

2007 gab das Bundesamt für Gesundheit (BAG) dem „Kompetenzzentrum Sexualpädagogik und Schule“ der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz (PHZ) das „Grundlagenpapier Sexualpädagogik und Schule“ in Auftrag, welches 2008 als Grundlage für eine landesweite Verankerung von Themen der Sexualität und Beziehung in der Schule veröffentlicht wurde. Darin wird gefordert, dass schulische Sexualerziehung explizit in den Lehrplan und in die Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen aufgenommen werden soll, um eine effektive schulische Sexuaufklärung zu gewährleisten. Die Dispensationsmöglichkeit für die schulische Sexuaufklärung, welche in einigen Kantonen besteht, wird als unbefriedigend beurteilt. Die Autoren empfehlen die Besuchspflicht für schulische Sexuaufklärung in kantonalen Rahmenrichtlinien zu verankern (PHZ, 2008).

Als 2011 der Kanton Basel-Stadt den Leitfaden „Lernziele sexuelle Gesundheit“ mit Unterrichtsmaterialien für die schulische Sexuaufklärung einführte und in den Schulen die neuen Materialkoffer, bekannt als „Sex-Koffer“, verteilt wurden begann eine grosse Debatte. Aus wertekonservativen Kreisen wurde 2012 die eidgenössische Volksinitiative „Schutz vor Sexualisierung in Kindergarten und Primarschule“ lanciert, welche forderte, dass Sexualkundeunterricht freiwillig und nicht für Kinder unter neun Jahren eingeführt werden sollte (Pressecommuniqué des überparteilichen Komitees „Schutz vor Sexualisierung in Kindergarten und Primarschule“, 2012).

2015 reichte der CVP-Nationalrat Fabio Regazzi das Postulat „Theoretische Grundlagen der Stiftung SEXUELLE GESUNDHEIT Schweiz zur sexuellen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Unabhängige wissenschaftliche Untersuchung“ ein. Das Postulat geht davon aus, dass die Grundlagen, auf welchen die Stiftung SEXUELLE GESUNDHEIT Schweiz (SGCH) ihr Angebotspektrum gründet, sehr kontrovers sind. Eine unabhängige Expertenkommission soll diese Grundlagen überprüfen (Der Bundesrat, 2018). 2017 wurde der Bericht der Expertengruppe Sexuaufklärung veröffentlicht. Nach aufwändiger Situationsanalyse kommt die Expertengruppe SA zum Schluss „... dass die schulische Sexuaufklärung in Komplementarität zu den anderen genannten Bereichen heute in der Schweiz gut etabliert ist, und dass kein Anlass besteht, sie grundsätzlich in Frage zu stellen. ... dass die von SGCH und dem Bundesamt für Gesundheit verwendeten fachlichen Grundlagen der Sexuaufklärung in der Fachwelt nicht umstritten sind, sondern dem heutigen „State of the art“ entsprechen.“ (Expertengruppe SA, 2017, S. 99). 2018 veröffentlicht der Bundesrat den Bericht „Prüfung der Grundlagen zur Sexuaufklärung“ und zieht den Schluss, dass es keinen Grund gibt die Kooperation mit

³ Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit an manchen Stellen Sexuaufklärung mit SA abgekürzt.

SGCH anzuzweifeln. Die im Postulat formulierte Kritik werde laut Expertenbericht von einzelnen Personen und Gruppen mit „wertkonservativer Grundhaltung“ angebracht (Der Bundesrat, 2018).

In diesem kurzen historischen Abriss wird deutlich, in welchem Spannungsfeld sich die Sexualaufklärung befindet. Nämlich in einem Spannungsdreieck von elterlicher Hauptverantwortung, schulischem Bildungsauftrag und dem Recht des Kindes auf Information. Psychomotoriktherapeutinnen, die an einer Schule angestellt sind, sind bei sexualitätsbezogenen Fragen und Themen mit diesem Spannungsfeld konfrontiert. Die Integrität der Kinder zu schützen, ist sowohl eine berufsethische Verpflichtung von Psychomotoriktherapeutinnen (vgl. Psychomotorik Schweiz, 2005) als auch ein Anliegen des Kinderschutzes.

Kinderschutz

In einer international angelegten und über zehn Jahre geplanten Längsschnittstudie sammelte die UBS Optimus Foundation Daten über Ausmass und Formen sexueller Übergriffe an Kindern und Jugendlichen. Die Resultate der Optimus Studie Schweiz sind erschreckend und bestätigen Annahmen der Fachleute. Von über 6'700 Jugendlichen der neunten Regelklasse äusserten 22 Prozent der Mädchen und 8 Prozent der Jungen, mindestens einmal einen sexuellen Übergriff erfahren zu haben. Häufig erlebten die Jugendlichen dabei mehrmalige sexuelle Übergriffe (Schmid, 2012). Aus der Perspektive des Kinderschutzes unterstützt eine frühe, altersgerechte Sexualaufklärung die Prävention von sexuellem Missbrauch (WHO-Regionalbüro für Europa und BzGA, 2011). Auf die schulische Sexualaufklärung und auf Möglichkeiten, wie im schulischen und therapeutischen Kontext die Integrität der Kinder geschützt werden kann, geht diese Bachelorarbeit in den Kapitel 3.4; 3.4.3 und 3.5.4 ein.

1.2 Problemstellung, Fragestellung und Zielsetzung

Das vorherige Kapitel gab einen ersten Einblick in die Vielfalt sexualitätsbezogener Fragen und Themen. Die im Kapitel 3.1.1 beschriebene Definition von Sexualität wird das breite Spektrum dieses Begriffes noch einmal aufgreifen.

Die Vielfalt der Ansichten und Grundhaltungen, der Erlebnisse und Erfahrungen im Hinblick auf sexualitätsbezogene Fragen sowie Sexualaufklärung können verunsichern. Da Psychomotoriktherapeutinnen mit Kindern und Jugendlichen über den Körper und das Spiel arbeiten, sind Fragen zum Körper, zu Beziehungen, Nähe-Distanz, Berührungen, etc. zentral. Worauf sollen sich Psychomotoriktherapeutinnen im Umgang mit diesen Themen stützen um die Integrität ihrer Klienten in der Therapie zu schützen?

Ziel dieser Arbeit ist es, mit Hilfe von Fachwissen, von Reflexionsfragen und einem konkreten Vorgehen einen Weg aufzuzeigen, wie Psychomotoriktherapeutinnen ihre persönliche Haltung bezüglich sexualitätsbezogener Fragen und Themen reflektieren können, so dass auch im Praxisalltag ein reflektierter Umgang damit stattfinden kann.

Folgende Fragestellung soll beantwortet werden: „Wie können Psychomotoriktherapeutinnen eine reflektierte Haltung bezüglich sexualitätsbezogener Fragen und Themen entwickeln?“

Untenstehende Abbildung dient als Struktur für den Theorieteil dieser Arbeit:

Abbildung 1: Die vier Wissensbereiche der Fragestellung.
SA: Sexualaufklärung

2. Methodik

In dieser Literaturarbeit wird eine Themenverknüpfung (HfH, 2016) der zwei bisher noch nicht kombinierten Bereiche „Sexualpädagogik“ und „Psychomotoriktherapie“ hergestellt.

Eine erste Literaturrecherche ergab, dass es keine deutschsprachige Literatur gibt, die Sexualpädagogik explizit als Thema in der Psychomotorik diskutiert. Um mehr darüber herauszufinden, wie Psychomotoriktherapeutinnen mit sexualitätsbezogenen Fragen und Themen umgehen, wurde eine E-Mail-Anfrage an alle Mitglieder des Berufsverbands Psychomotorik Schweiz verschickt. Darin wurde nach Psychomotoriktherapeutinnen gesucht, welche sich bereits vertiefter mit dem Thema Sexualität in der Psychomotorik befasst haben und sich für ein Experteninterview zur Verfügung stellen. Eine Therapeutin stellte sich daraufhin für ein Interview zur Verfügung. Fünf Therapeutinnen, ohne vertiefte Erfahrungen im Umgang mit sexualitätsbezogenen Fragen, meldeten sich um ihr Interesse am Thema kundzutun. Weiter wurden von der Leitung des Berufsverbandes vier Therapeutinnen genannt, welche über vertieftes Wissen bezüglich des Themas Sexualität in der Psychomotorik verfügen.

In Folge wurde ein Fragebogen in deutscher und französischer Version erstellt, um sexualitätsbezogene Fragen und Erfahrungen von Psychomotoriktherapeutinnen zu sammeln. Dieser Fragebogen diente als Arbeitsinstrument zur Klärung der Ausgangslage ohne wissenschaftlichen Hintergrund. Der Fragebogen ist in deutscher Version mit französischer Übersetzung im Anhang 1 zu finden. Dieser wurde per E-Mail an die sechs Therapeutinnen versandt, welche sich auf die erste Anfrage hin gemeldet haben und die vier vom Berufsverband empfohlenen Personen.

Von den zehn versandten Fragebögen, kamen drei beantwortet zurück. Zusätzlich füllten auch die drei Autorinnen den Fragebogen aus. Mit einer so niedrigen Rücklaufquote können keine allgemeingültigen Aussagen gemacht werden. Trotzdem wurden die von den Teilnehmerinnen genannten Praxisbeispiele und Fragen genauer studiert und kategorisiert. Dabei fiel auf, dass Äusserungen der Kategorie „Grenzen, Haltung und Werte“ besonders häufig vorkamen. Die Auswertung der Fragebögen nach Themen und Fragen findet sich im Anhang 2 dieser Arbeit. Hier einige Beispielfragen, welche von den Psychomotoriktherapeutinnen genannt wurden: (a) Wie gehe ich mit einem Kind um, wenn es in der Therapie onaniert? (b) Wie gehe ich mit einem Jungen um, der in der Therapie (z.B. im Schwungtuch oder auf der Schaukel) erregt wird? (c) Wie kann ich Kindern auf Fragen zur Sexualität altersgerecht mit oder ohne Einverständnis der Eltern antworten?

Mit den gesammelten Fragen (vgl. Anhang 3) wendeten sich die Autorinnen an „Lust und Frust“, Fachstelle für Sexualpädagogik und Beratung, Schulgesundheitsdienste der Stadt Zürich. Dort liessen sie sich von einer Fachperson beraten. Aus diesem Fachaustausch wurde deutlich, dass sich solch beispielhafte, sexualitätsbezogene Fragen nicht univok beantworten lassen. Ihre Beantwortung bedarf einer stufenweise sich vertiefenden Auseinandersetzung mit dem Thema. Die beratende

Fachperson bei „Lust und Frust“, Fachstelle für Sexualpädagogik und Beratung, Schulgesundheitsdienste der Stadt Zürich, zeigte folgende Möglichkeiten auf, um Antworten auf sexualitätsbezogene Fragen zu finden: 1. Fachwissen, 2. Selbstreflexion, 3. Austausch im Arbeitsteam, 4. Intervention, 5. Supervision und 6. Beratung an einer zuständigen Fachstelle.

Abbildung 2: Möglichkeiten der Auseinandersetzung mit sexualitätsbezogenen Fragen

Durch diese vertiefte Auseinandersetzung kann sich eine reflektierte Haltung entwickeln und damit die Grundlage für einen kompetenten Umgang mit sexualitätsbezogenen Fragen und Situationen. Mithilfe der beantworteten Fragebögen und der Fachberatung wurde schliesslich die konkrete Fragestellung der Arbeit: „Wie können Psychomotoriktherapeutinnen eine reflektierte Haltung bezüglich sexualitätsbezogener Fragen und Themen entwickeln?“ und die vier relevanten Wissensbereiche festgelegt. Folgende Grafik soll das oben beschriebene methodische Vorgehen verdeutlichen.

Abbildung 3: Methodisches Vorgehen im Überblick

Bei der Literaturrecherche über das Internet wurden die offiziellen, für die Sexualpädagogen und Fachpersonen aus dem Bildungswesen der Deutschschweiz aktuell relevanten Dokumente gesichtet und zusammengetragen.

Literaturhinweise aus den Grundlegendokumenten und aus der Beratung an der sexualpädagogischen Fachstelle wurden ergänzend genutzt. Für die Fachliteratur zum Berufsauftrag, zur Berufsethik und zur therapeutischen Haltung in der Psychomotoriktherapie, wurde auf Literatur aus dem Studium zurückgegriffen sowie Zeitschriften, Bachelorarbeiten und Fachbücher der Psychomotorik beigezogen.

Im Theorieteil wird die gesamte relevante Literatur der vier Wissensbereiche zusammengetragen und verarbeitet. Die Antwort auf die Forschungsfrage lässt sich mit der Abbildung 2 zusammenfassen. Im Ergebnisteil wird noch einmal kurz darauf eingegangen. Kernthema des Ergebnisteils wird jedoch die

Ebene der Selbstreflexion sein. Darin wird eine Zusammenstellung praktischer Reflexionsfragen präsentiert, welche Therapeutinnen für sich alleine oder in einer Gruppe beantworten und diskutieren können. In der Diskussion sollen durch Bezug von weiterer Fachliteratur zentrale Aspekte der Thematik hervorgehoben, ergänzt und kritisch hinterfragt werden.

3. Theoretische Grundlagen

3.1 Definitionen

Es gibt eine Vielzahl von ähnlichen Begriffen ohne geteiltes Verständnis ihrer Bedeutung (Expertengruppe SA, 2017). Im Folgenden werden zu einem besseren Verständnis dieser Arbeit, die gebräuchlichsten fachwissenschaftlichen, sexualpädagogischen Begrifflichkeiten definiert.

3.1.1 Sexualität

Sexualität ist multidimensional (Expertengruppe SA, 2017). Die Komplexität und Vielfalt von Sexualität zeigt sich in der deutschen Übersetzung der Arbeitsdefinition der Weltgesundheitsorganisation (WHO): „Sexualität bezieht sich auf einen zentralen Aspekt des Menschseins über die gesamte Lebensspanne hinweg, der das biologische Geschlecht, die Geschlechtsidentität, die Geschlechterrolle, sexuelle Orientierung, Lust, Erotik, Intimität und Fortpflanzung einschließt. Sie wird erfahren und drückt sich aus in Gedanken, Fantasien, Wünschen, Überzeugungen, Einstellungen, Werten, Verhaltensmustern, Praktiken, Rollen und Beziehungen. Während Sexualität all diese Aspekte beinhaltet, werden nicht alle ihre Dimensionen jederzeit erfahren oder ausgedrückt. Sexualität wird beeinflusst durch das Zusammenwirken biologischer, psychologischer, sozialer, wirtschaftlicher, politischer, ethischer, rechtlicher, religiöser und spiritueller Faktoren.“ (WHO-Regionalbüro für Europa und BzGA, 2011, S.18).

Der Praxisleitfaden Sexualmedizin von Beier & Loewit (2011) beschreibt Sexualität als eine durch biologische, psychologische und soziale Faktoren bestimmte Erlebnisqualität des Menschen. Sielert (1993) hebt in seiner Definition von Sexualität nicht das individuelle Erleben hervor, sondern die ganz allgemeine Lebensenergie der Sexualität und ihre verschiedensten Ausdrucksformen.

„Sexualität kann begriffen werden als allgemeine Lebensenergie, die sich des Körpers bedient, aus vielfältigen Quellen gespeist wird, ganz unterschiedliche Ausdrucksformen kennt und in verschiedenster Hinsicht sinnvoll ist“ (Sielert, 1993, S.43)

Auch Beier und Loewit (2011) sehen die Sexualität als körperliche Ausdrucksform und sprechen dabei von der Kommunikationsfunktion und Körpersprache der Sexualität. Sie beschreiben, dass das Erleben von Wohlbefinden über Haut-, Blickkontakt und andere Sinneseindrücke, die erste Erlebnisdimension menschlicher Sexualität ist (Beier & Loewit, 2011). Sexualität zeigt sich über dieses sinnli-

che Erleben und als Reaktion darauf. So ist die Sexualität auch Körpersprache um Bedürfnisse und Gefühle auszudrücken.

Sielert (1993, S.45) zeigt die Sinnhaftigkeit der Sexualität in vier Ausdrucksformen auf:

Der (1.) Identitätsaspekt beinhaltet das Erleben des eigenen Ichs und der Selbstliebe als Voraussetzung zur Achtung anderer. Sexualität ermöglicht hier das Geben und Nehmen von Selbstbestätigung.

Der (2.) Beziehungsaspekt steht für die Möglichkeit, im Kontakt zu anderen Menschen Wärme und Geborgenheit zu geben und zu empfangen. Intime Begegnungen können das Bedürfnis nach Dauer und Vertrautheit wecken.

Der (3.) Lustaspekt der Sexualität ist die Kraftquelle, welche den Lebensmut erhöht. In der Leidenschaft und Ekstase findet sie ihren kraftvollsten Ausdruck.

Der (4.) Fruchtbarkeitsaspekt bezeichnet sowohl die lebensspendende Kraft von Sexualität zur Zeugung eines Kindes, sowie im übertragenen, weiteren Sinn z.B. als Kreativität, Engagement o.ä.

Diese vier Sinnkomponenten sind als gleichwertig zu verstehen (Sielert, 1993). In der Entwicklung steht zu Beginn laut Beier & Loewit (2011) die Lustdimension mit den ersten körperlichen Lustempfindungen, welche wahrscheinlich bereits im Mutterleib wahrgenommen werden. Auch die Beziehungsdimension der Sexualität beginnt laut diesen Autoren schon im Säuglingsalter (ebd.). Der Identitätsaspekt der Sexualität zeigt sich in der Neugierde auf den eigenen und fremden Körper sowie das Austesten der eigenen Wirkung auf andere und das Erfahren der Wirkung anderer auf einen selbst (Sielert, 1993). Der Fruchtbarkeitsaspekt wird erst viel später entdeckt und ausgelebt (ebd.).

Die verschiedenen hier aufgeführten Definitionen machen deutlich, dass der Mensch von Anfang bis zum Ende des Lebens ein sexuelles Wesen ist. Sexualität zeigt sich in jedem Lebensalter anders. Sie ist immer abhängig vom Menschen in seiner Ganzheit und mit seinem gesamten Lebenskontext. Die Autorinnen dieser Arbeit verstehen Sexualität in der Vielfalt all dieser hier genannten Aspekte. Sexualität ist für sie ein dynamisches, körperliches, sinnliches, emotionales und kognitives Erleben und Ausdrücken von Lebensenergie. Auf die kindliche Sexualität wird im folgenden Abschnitt genauer eingegangen.

3.1.2 Kindliche Sexualität

Für das Verständnis der kindlichen Sexualität stützen sich die Autorinnen auf die im Expertenbericht vertretene Sichtweise. Dort wird die kindliche Sexualität gemäss Kompetenzzentrum Marie-Vincent, Quebec (2015) anhand von sieben Komponenten erfasst. Im folgenden Abschnitt werden die sieben Komponenten (Expertengruppe SA, 2017, S.61-62) aufgeführt:

Affektive Komponente: Kinder haben Emotionen und Gefühle, welche sie zu unterscheiden und auszudrücken lernen. Dies gibt ihnen Orientierung für ihr Handeln.

Kognitive Komponente: Kinder sind von Natur aus neugierig und wollen sich Wissen der Welt aneignen. Dabei stellen sie sich auch Fragen, die die Sexualität betreffen. Besonders interessieren sich Kinder für existentielle Fragen, wie „Wer bin ich?“, „Wer sind die anderen?“, „Wo komme ich her?“ oder „Wo gehe ich hin?“. Sie interessieren sich für die Geschlechterunterschiede, für die menschliche Fortpflanzung und für die Generationenordnung. Später zeigen Kinder und Jugendliche ein wissenschaftliches Interesse an Sexualität. Über unterschiedliche Informationskanäle suchen sie Antworten auf ihre Fragen und entwickeln eine persönliche Auffassung und Denkweise.

Sinnliche Komponente: Die sinnliche Komponente ist durch das Saugen und die enge körperliche Beziehung zu den Eltern von Geburt an vorhanden. Kinder entdecken mit allen Sinnen die erogenen Zonen ihres Körpers.

Psychologisch-psychische Komponente: Um die Körperwahrnehmung, eine Identität und Achtung vor sich selbst zu entwickeln, müssen Kinder mit ihrer Geschlechtlichkeit anerkannt werden. Kinder erfahren Intimität und gehen Beziehungen mit anderen ein.

Biologisch-körperlich-physiologische Komponente: Der Körper ist geschlechtsspezifisch. Kinder werden sich ihrer Geschlechtsteile und derer der anderen bewusst. In der Pubertät bewirken hormonelle Veränderungen körperliche Veränderungen.

Soziokulturelle Komponente: Kinder übernehmen Rollen und Stereotypen aus ihrem Umfeld. Dabei lernen sie Regeln und Normen hinsichtlich Intimität und Sexualität.

Moralisch-spirituelle Komponente: Die Werte und Normen, welche Kinder betreffend Sexualität lernen, stehen im Zusammenhang mit Zeit, Kultur und Religion.

Abbildung 4: Sieben Komponenten der kindlichen Sexualität in Anlehnung an Centre d'expertise, Marie-Vincent (2015) zit. nach Expertengruppe Sexualaufklärung (2017, S. 61)

3.1.3 Sexualpädagogik

Sexualpädagogik ist, im Vergleich zu anderen sexualpädagogischen Begriffen, wissenschaftlich genau definiert und in der Berufswelt etabliert. Sexualpädagogik ist eine Teildisziplin der Pädagogik. Sie befasst sich mit dem erzieherischen Einfluss auf die Sexualität von Menschen und ihrer sexuellen Sozialisation (Sielert, 2015).

3.1.4 Sexualaufklärung

Das WHO-Regionalbüro für Europa und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) definieren in ihren Standards für die Sexualaufklärung in Europa (2011, S.22) Folgendes:

„Sexualaufklärung bedeutet, etwas über die kognitiven, emotionalen, sozialen, interaktiven und physischen Aspekte von Sexualität zu lernen.“ Dieser Lernprozess beginnt im frühen Kindesalter und dauert bis ins Erwachsenenalter an. Bei Kindern und Jugendlichen ist das primäre Ziel, die psychosexuelle Entwicklung zu schützen und zu fördern. Dazu werden Wissen, Fertigkeiten und positive Werte vermittelt, damit sie lernen, ihre Sexualität zu verstehen und in der Lage sind, sichere und befriedigende Beziehungen einzugehen und dabei ihre Sexualität zu genießen (WHO-Regionalbüro für Europa und BzgA, 2011). Grundlage dieser Definition bildet ein positives und ganzheitliches Verständnis von Sexualität, welches das WHO-Regionalbüro für Europa und BzgA vertritt. Im Kapitel 3.3.1 werden auf die Ziele und Grundsätze der Sexualaufklärung genauer eingegangen.

Die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) hebt ausserdem heraus, dass Sexualaufklärung ein altersgerechter, kulturell relevanter Vermittlungsansatz zu Sexualität und Beziehungen durch Bereitstellung wissenschaftlich richtiger, realistischer und unvoreingenommener Informationen sei (UNESCO; zit. nach WHO-Regionalbüro für Europa und BzGA, 2011, S.23). Sexualaufklärung ermögliche die Überprüfung der eigenen Werte und Einstellungen und vermittele Fähigkeiten zur Entscheidungsfindung, Kommunikation und Risikominderung bei vielen Aspekten der Sexualität.

Die Autorinnen verwenden in dieser Arbeit den WHO/BZgA-konformen Begriff „Sexualaufklärung“, wenn von der ganzheitlichen Vermittlung von Sexualität und Beziehung im schulischen und ausserschulischen Kontext die Rede ist.

In der Schweiz wird anstelle von ausserschulischer Aufklärung auch von Sexualerziehung gesprochen (Marti & Wermuth, 2009). Im Ratgeber „Sexualerziehung bei Kleinkindern und Prävention von sexueller Gewalt“ beschreiben Marti und Wermuth, dass alle erzieherischen Handlungen, welche mit Sexualität zu tun haben, als Sexualerziehung gelten. Sexualerziehung geschehe zum Beispiel in den Bereichen Beziehung, Bedürfnisse, Körper und Geschlecht. Sie sehen Sexualerziehung auch als eine achtsame und einfühlsame Begleitung der psychosexuellen Entwicklung von Kindern (Marti & Wermuth, 2009). Für den von Marti und Wermuth (2009) definierten Begriff der Sexualerziehung benutzen die Autorinnen den WHO/BZgA-konformen Begriff „ausserschulische Sexualaufklärung“. Schulische Sexualaufklärung findet gemäss Lehrplan 21 als „sexualkundlicher Unterricht“ statt (D-EDK, 2011). Auf den sexualkundlichen Unterricht im Lehrplan 21 wird im Kapitel 3.4 eingegangen.

3.1.5 Grundhaltung

Als Grundlage einer Haltung dient laut Schache und Künne (2012) ein Menschenbild, welches sich im Laufe der Zeit entwickelt. Die Haltung eines Menschen beinhaltet grundlegende Annahmen und Einstellungen über die Welt, persönliche Denkweisen, Standpunkte, Handlungsweisen, individuelle Erfahrungen und kulturelle Prägungen. Eine Haltung bleibt häufig implizit und ist eine Art Bindeglied zwischen Menschenbild und professionellem Verhalten. Die Haltung entwickelt sich stetig und kann so als dynamisches Konstrukt oder als ein Streben nach gewissen Eigenschaften bezeichnet werden, um die man sich kontinuierlich bemühen soll (Schache & Künne, 2012). Die Autorinnen dieser Arbeit teilen das hier beschriebene Verständnis von „Haltung“ und verwenden den Begriff der „Grundhaltung“ synonym zum Begriff der „professionellen Haltung“.

3.2 Rechtliche Grundlagen der Sexualaufklärung in der Schweiz

3.2.1 Internationale Ebene

Die Schweiz hat diverse internationale Abkommen unterzeichnet, welche sich verpflichtend auf die Schweizer Sexualaufklärung auswirken (Der Bundesrat, 2018, S.10-11):

- Die **UNO-Konvention über die Rechte des Kindes** (SR 0.107) fordert, alle geeigneten Bildungsmaßnahmen zu treffen, die das Kind vor jeder Form körperlicher oder psychischer Gewaltausübung und Misshandlung, vor Verwahrlosung und Vernachlässigung sowie vor Ausbeutung einschliesslich des sexuellen Missbrauchs schützen, solange es sich in Obhut der Eltern oder anderer Betreuungspersonen befindet (Art. 19).
- Die **UNO-Konvention über die Rechte der Frau** (SR 0.108) verpflichtet, jede Form von Diskriminierung der Frau zu bekämpfen. Dies beinhaltet die Beseitigung von stereotypen Auffassungen zu Geschlechterrollen sowie Bildung und Aufklärung im Bereich der Familienplanung (Art. 10).
- Das Recht auf Bildung in den **Menschenrechten** (Art. 26), schliesst das Recht auf „ganzheitliche Sexualaufklärung“ zum Schutz und Förderung der sexuellen Gesundheit, mit ein.
- Die **UN-Behindertenrechtskonvention** (SR 0.109) verlangt, dass das Recht von Menschen mit Behinderungen auf freie und verantwortungsbewusste Entscheidung über die Anzahl ihrer Kinder und die Geburtenabstände anerkannt wird. Zudem sollen sie Zugang zu altersgemässer Information sowie Aufklärung über Fortpflanzung und Familienplanung haben. Die notwendigen Mittel zur Ausübung dieser Rechte sollen zur Verfügung gestellt werden (Art 23).
- Das Übereinkommen des Europarats zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch (**Lanzarote-Konvention** SR 0.311.40) verpflichtet dazu, Kinder während der Schulzeit altersgerecht über die Gefahren sexueller Ausbeutung und sexuellen Missbrauchs sowie über die Möglichkeiten, sich davor zu schützen, zu informieren. Dies soll in Grund- und weiterführenden Schulen erfolgen (Art. 6). Zudem sollen Kinder, Eltern sowie Personen, die bei ihrer Arbeit Kontakt zu Kindern haben, für die Prävention sexueller Ausbeutung sensibilisiert werden.
- Die vom Bundesrat unterzeichnete **Absichtserklärung von Valletta zur Resolution 1728**, sichert das Engagement gegen die Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität.

Alle relevanten internationalen Organisationen in der Sexualpädagogik stützen sich auf Rechte. Während die internationale Dachorganisation der regierungsunabhängigen Organisationen der sexuellen und reproduktiven Gesundheit (IPPF) und die WHO/BZgA Standards die von den Menschenrechten abgeleiteten sexuellen Rechte in den Vordergrund stellen, stützen sich andere multilaterale Organisationen, wie die UNESCO oder der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA) primär auf die Kinderrechte (Expertengruppe SA, 2017, S.36). Auch die Stiftung Kinderschutz Schweiz bezieht sich, in ihrem „Statement Allianz Sexuaufklärung“ (2016), auf verschiedene Artikel der UNO-KRK (Art. 2, 3, 5, 6, 17, 19, 24, 28, 29, 34). Die in Klammer genannten Artikel, begründen laut Kinderschutz Schweiz (2016), wieso Kinder ein Recht auf eine umfassende Sexuaufklärung haben.

Weiterführende Infos

Einen Überblick über die Menschenrechte im Bereich Sexualität und Reproduktion findet sich ausführlich beschrieben im Werk „SEXUELLE UND REPRODUKTIVE GESUNDHEIT UND DIESBEZÜGLICHE RECHTE. Eine Bestandesaufnahme zum Recht der UNO, des Europarates und der Schweiz.“ (Recher, 2017).

Das Statement zur Sexuellen Allianz (Kinderschutz Schweiz, 2016) bietet eine gute Übersicht zum Recht auf umfassende Sexuaufklärung in Bezug auf die Kinderrechte.

Für detaillierte Angaben zu den einzelnen Artikeln der sexuellen Rechte, ist die IPPF-Erklärung zu empfehlen (IPPF, 2009).

SEXUELLE GESUNDHEIT Schweiz hat Empfehlungen bezüglich sexueller Rechte für Menschen mit Einschränkungen herausgegeben. Darin finden sich nützliche Informationen, Materialien sowie Adressen zum Thema (SGCH, 2013).

3.2.2. Bundesebene

Die Schweiz hat keine spezifische Strategie oder offizielles Leitpapier für die Sexuaufklärung für das gesamte Land. Es gibt auf nationaler Ebene kein spezifisches Gesetz, in welchem die Sexuaufklärung als Auftrag verpflichtend verankert ist (Expertengruppe SA, 2017).

Folgende Gesetze sind jedoch im Bereich der Sexuaufklärung direkt oder indirekt relevant (Der Bundesrat, 2018, S.9-10):

- Laut Art. 11 der Bundesverfassung (BV) steht Kindern und Jugendlichen besonderer Schutz ihrer Unversehrtheit sowie Förderung ihrer Entwicklung zu.
- Gemäss Art. 62 BV (allgemeine Schulhoheit) sind die Kantone für die Sexuaufklärung zuständig.
- Gestützt auf das Bundesgesetz über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen (Epidemiengesetz, EpG, SR 818.101), hat der Bund die Kompetenz, Präventions-

massnahmen gegen die Verbreitung von HIV und anderen sexuell übertragbaren Infektionen zu ergreifen, zu erarbeiten, sowie Informationen und Empfehlungen über Infektionsrisiken und die Förderung der Gesundheit in diesem Bereich bereitzustellen. Das Nationale Programm HIV und andere sexuell übertragbare Infektionen (2011-2017) beinhaltet strategische Vorgaben zur Sexualaufklärung im formellen Bereich.

- Der Bund kann gemäss Kinder- und Jugendförderungsgesetz (KJFG, SR 446.1) Finanzhilfen zur Förderung der ausserschulischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen erteilen.
- Gestützt auf die Verordnung über Massnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen sowie zur Stärkung der Kinderrechte (SR 311.039.1), kann der Bund Finanzhilfen genehmigen für Massnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, beispielsweise vor sexuellem Missbrauch und Gefahren im Zusammenhang mit der Nutzung elektronischer Medien.

Relevant ist zudem das Bundesgerichtsurteil aus dem Jahr 2014 (BGer 2C_132 / 2014) welches festhält, dass die zuständigen Schulbehörden auf dem politisch-demokratischen Weg über konkrete Unterrichtsinhalte zu urteilen haben. Eine gewisse Grundrechtseinschränkung der Eltern sei dann zulässig, wenn sie zumutbar und verhältnismässig sei (Expertenbericht Sexualaufklärung, 2017, S.18-19).

3.2.3 Kantonale Ebene

Die Schulhoheit (Art. 62 BV) und somit auch die Verantwortung für die schulische Sexualaufklärung, tragen die Kantone. Der stufengerechte, wertneutrale sexualkundliche Unterricht gehört zum allgemeinen Bildungsauftrag der Schule. Heute bestehen für alle Landesregionen harmonisierte Lehrpläne: der „Plan d'études romand“, der „Piano di studio“ und der „Lehrplan 21“. Die Kantone verfügen beim Festlegen der Ziele, Methoden und Inhalte des Unterrichts über einen weiten Spielraum. Dieser sollte aber auf die wechselnden gesellschaftlichen Bedürfnisse abgestimmt sein und sich an den Vorgaben der Bundesverfassung und des Völkerrechts orientieren (Der Bundesrat, 2018, S.10).

Die Kantone können zum Schutz und zur Förderung der gesunden sexuellen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen neben der schulischen Sexualaufklärung auch in weiteren Bereichen – wie zum Beispiel der Familie, der Wohnheime, der Kleinkinderbetreuung und der Freizeit – Massnahmen ergreifen (ebd.).

3.3 Inhaltliche Grundlagen der Sexualaufklärung

3.3.1 Ziele der Sexualaufklärung

Weiser und Kunz beschreiben wie die IPPF das Ziel der Sexualaufklärung formuliert: „... Heranwachsenden unter Berücksichtigung ihrer Lebensumwelt durch Bildungsinhalte zu selbständigen, informierten Entscheidungen zu befähigen und ihnen so die Kontrolle über ihre eigenen Lebensumstände in den Grenzen des Gegenübers und der Gesellschaft zu ermöglichen.“ (IPPF; zitiert nach Weiser & Kunz, 2012, S. 6).

Die WHO-Standards für die Sexualaufklärung in Europa beinhalten eine ausführliche Liste mit elf Zielen der Sexualaufklärung. Hier eine zusammengefasste Version dieser Ziele (WHO-Regionalbüro für Europa und BzgA, 2011, S.31):

Sexualaufklärung hat zum Ziel...

1. ... ein soziales Klima, das durch Toleranz, Offenheit und Respekt geprägt ist, zu fördern.
2. ... den Respekt der Verschiedenheit der Geschlechter und das Wissen um die sexuelle Identität und Geschlechterrollen zu fördern.
3. ... Menschen zu ermöglichen, informierte Entscheidungen zu fassen und dabei Eigen- und Partnerverantwortung zu übernehmen.
4. ... das Bewusstsein für und Wissen über den menschlichen Körper bezüglich der Sexualität zu fördern.
5. ... die psychosexuelle Entwicklung zu unterstützen.
6. ... geeignete und umfassende Informationen zur Verfügung zu stellen.
7. ... die erforderlichen Kompetenzen zu vermitteln, damit mit allen Aspekten der Sexualität umgegangen werden kann.
8. ... Informationen über Beratungs- und medizinische Leistungen zur Verfügung zu stellen.
9. ... eine kritische Reflexion bezüglich unterschiedlicher Normen und Werte im Hinblick auf Sexualität und Menschenrechte anzuregen. Dies soll die Entwicklung einer individuellen, kritischen Haltung fördern.
10. ... die Fähigkeit, gleichberechtigte und respektvolle (sexuelle) Beziehungen zu führen zu verbessern, was sexuellem Missbrauch und sexueller Gewalt vorbeugen soll.
11. ... Menschen möglich zu machen, über Themen der Sexualität zu sprechen.

Vergleicht man die beiden Zielformulierungen, wird schnell ersichtlich, wie unterschiedlich ihre inhaltliche Tiefe ist. Während die Formulierung der IPPF sich vor allem darauf konzentriert, dass es um die durch Wissensvermittlung ermöglichten selbstbestimmten, informierten Entscheidungen geht, versuchen die WHO-Standards mit ihren vielfältigen Zielen ein möglichst breites Einflusspektrum zu berücksichtigen.

Die Schweiz verfügt auf der strategischen Ebene über keine offiziellen Ziele für die Sexuaufklärung von Kindern und Jugendlichen. In Unterlagen der Stiftung SEXUELLE GESUNDHEIT Schweiz oder in solchen, bei denen SGCH Mitherausgeberin ist, sind uneinheitliche Formulierungen der Ziele der Sexuaufklärung zu finden. Sinnentsprechend stützen sich jedoch alle Ziele auf die international festgelegten Ziele der IPPF und der WHO-Standards für die Sexuaufklärung in Europa (Experten-gruppe SA, 2017).

Die Ziele der Sexuaufklärung stehen in engem Zusammenhang mit den daraus resultierten Ansätzen der Sexuaufklärung. Im folgenden Kapitel werden die drei wichtigsten Ansätze vorgestellt und miteinander verglichen.

3.3.2 Ansätze der Sexuaufklärung

Um die Entwicklung der Ansätze der Sexuaufklärung besser verstehen zu können, ist ein historischer Kontext hilfreich. Da diese Arbeit jedoch einen anderen Themenschwerpunkt hat als die Geschichte der Sexualpädagogik, wird nur ein kurzer historischer Rückblick seit den 1970er-Jahren gegeben. In den 1970er-Jahren fand die sogenannte „sexuelle Revolution“ statt (WHO-Regionalbüro für Europa und BzGA, 2011). Es war eine Zeit, in der es viele Veränderungen bezüglich der Möglichkeiten der Sexualität gab. Moderne Verhütungsmittel wurden entwickelt und in vielen Ländern wurde der Schwangerschaftsabbruch legalisiert, was dazu führte, dass Sexualität und Fortpflanzung neu voneinander getrennt werden konnten. Diese Neuheiten führten im Zusammenhang mit anderen Einflüssen zum Emanzipationsprozess der Frau. Dieser bedeutende gesellschaftliche Wandel führte zu einer Weiterentwicklung sexueller Normen und Werte, was einen Wandel im Sexualverhalten mit sich zog. Die Sexualität begann ihren Tabu Charakter zu verlieren und wurde zu einer Angelegenheit, welche man öffentlich diskutieren konnte. Während dieser Zeit entstand auch die Idee der Adoleszenz, eines neuen, von zunehmender Unabhängigkeit geprägten Lebensabschnitts, welcher zwischen der Kindheit und dem Erwachsensein auftritt (ebd.). Mit den 1970er-Jahren etablierte sich der sogenannte „emanzipatorische Ansatz“ der Sexuaufklärung, welcher Sexuaufklärung als eine Art politische Bildung verstand, die die vorhandenen Normen und Machtverhältnisse verändern sollte. Inhaltlich behandelte er nicht nur die Fortpflanzungsfunktionen, sondern auch das Thema der Lust. Die Problematik dieses Ansatzes war jedoch, dass keine klare Trennung zwischen kindlicher und erwachsener Sexualität gemacht wurde. Viele der im Rahmen des Expertenberichtes befragten Fachpersonen sind sich heute einig, dass dieser Ansatz zu weit ging und heute als veraltet gilt (Expertengruppe SA, 2017).

In den WHO-Standards für die Sexuaufklärung in Europa werden drei Programmtypen zur Sexuaufklärung unterschieden (WHO-Regionalbüro für Europa und BzGA, 2011, S. 15):

Typ 1 sind Programme mit dem Hauptziel des Verzichts auf Geschlechtsverkehr vor der Ehe. Sie werden auch **Enthaltsamkeitsprogramme** genannt.

Typ 2 sind Programme, welche Enthaltbarkeit als eine Möglichkeit einbeziehen, jedoch auch Verhütung und geschützten Geschlechtsverkehr besprechen. Im Vergleich zu den Programmen des ersten Typs werden diese häufig **umfassende Sexuaufklärung** genannt.

Typ 3 sind Programme, welche die Themen des Programmtyps 2 behandeln und diese in einen umfassenden Kontext von körperlicher, persönlicher und sexueller Entwicklung stellen. In diesem Fall spricht man von **ganzheitlicher Sexuaufklärung**.

Die Autoren betonen, dass Programmen des Typs 3 ein deutlich anderes Konzept als Grundlage dient als den beiden ersten Programmtypen. Letztere fokussieren vielmehr auf messbare Resultate und zielen besonders auf Verhaltensänderungen ab. Während Programme des Typs 1 und 2 mehr die Problemlösung und die Prävention zum Ziel haben, beabsichtigen Programme des Typs 3 mehr die Persönlichkeitsentwicklung. Die WHO-Standards für die Sexuaufklärung in Europa vertreten und empfehlen einen ganzheitlichen Ansatz der Sexuaufklärung. Dieser basiert auf einem positiven Verständnis von Sexualität, als menschliches Potential. Kinder und Jugendliche sollen objektive und wissenschaftlich richtige Informationen bezüglich aller Aspekte der Sexualität bekommen. Zugleich sollen sie darin unterstützt werden, die Fähigkeiten zu entwickeln, dieses Wissen auch entsprechend nutzen zu können (WHO-Regionalbüro für Europa und BzgA, 2011).

Die Themenbereiche der ganzheitlichen Sexuaufklärung für unterschiedliche Altersgruppen sind in der Matrix der WHO-Standards aufgeführt: Der menschliche Körper und seine Entwicklung; Fruchtbarkeit und Fortpflanzung; Sexualität; Emotionen; Beziehungen und Lebensstile; Sexualität; Sexualität, Gesundheit und Wohlbefinden; Sexualität und Rechte; soziale und kulturelle Determinanten der Sexualität (WHO-Regionalbüro für Europa und BzgA, 2011, S.42-52).

Gemäss Expertenbericht stützen sich die Mehrzahl der schweizerischen Fachleute in Sexualpädagogik sowie die Lehrpläne, auf das Konzept der ganzheitlichen Sexualpädagogik (Expertengruppe SA, 2017). Laut den Forschungsergebnissen im erwähnten Bericht schneiden umfassende und ganzheitliche Ansätze – bezüglich der Rate von Teenagerschwangerschaften, Risiko- und Schutzverhalten und des Alters erster sexueller Aktivitäten – besser ab als Enthaltbarkeitsprogramme (ebd.).

3.3.3 Sexualpädagogische Haltung

Die heutige sexualpädagogische Haltung ist geprägt vom rechtebasierten ganzheitlichen Ansatz der Sexuaufklärung. Dahinter steht eine positive und bejahende Auffassung von Sexualität, die mittels Schutzansätzen auch zur Prävention von Risiken beiträgt (Expertengruppe SA, 2017).

Eine konkretere Grundlage, welche die professionelle sexualpädagogische Haltung mehr auf der Handlungsebene erläutert, bietet der „Ethikkodex für Fachpersonen sexuelle Gesundheit in Bildung und Beratung“ von SGCH (2017). In diesem Kodex werden zehn ethische Handlungsprinzipien in

Bildung und Beratung aufgelistet, welche die Fachpersonen jeweils unterzeichnen. Hier ein Überblick über die zehn Handlungsprinzipien:

1. **Gleichheit und Gerechtigkeit:** Alle Menschen werden gleichberechtigt behandelt.
2. **Nicht-Diskriminierung:** Niemand darf diskriminiert werden aufgrund von Geschlecht, Sexualität, sexueller Orientierung, Herkunft, Lebensform, sozialem Status, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer geistigen, körperlichen oder psychischen Behinderung.
3. **Integrität:** Berufliches Handeln respektiert Privatsphäre und Intimität. Die Integrität und Würde der Menschen sind zu achten und zu schützen.
4. **Wissenschaftliche Grundlagen:** Berufliches Handeln basiert auf aktuellen wissenschaftsbasierten Fakten.
5. **Information:** Berufliches Handeln sichert und vermittelt Informationen und Wissen zielgruppenspezifisch, situations- und entwicklungsadäquat.
6. **Selbstbestimmung:** Berufliches Handeln achtet das Selbstbestimmungsrecht jedes Menschen unter Berücksichtigung der Achtung der Rechte des Gegenübers.
7. **Indoktrinationsschutz:** Berufliches Handeln schützt vor Indoktrination und fördert die Fähigkeit, eigene Analysen und Entscheidungen vor dem Hintergrund der sexuellen Rechte zu treffen.
8. **Gesundheit:** Berufliches Handeln unterstützt alle Aspekte und Möglichkeiten der Achtung und Förderung sexueller und reproduktiver Gesundheit.
9. **Gesellschaft und Politik:** Berufliches Handeln schliesst das Engagement für gesellschaftliche und politische Entwicklungen und Grundlagen gemäss den Punkten 1-8 in diesem Ethikodex ein.
10. **Qualitätssicherung:** Die vorangegangenen Punkte bilden die Grundlage der Qualitätssicherung. Fachpersonen bilden sich laufend weiter und sind mit anderen Fachpersonen der sexuellen Gesundheit vernetzt.
(SGCH, 2017, S.2)

3.3.4 Wertekonservative Grundhaltung

Die wertekonservative Grundhaltung unterscheidet sich hinsichtlich der pluralen Werteorientierung deutlich von der Werteorientierung, welche der grösste Teil der sexualpädagogischen Fachleute empfehlen. Hier werden einige Positionen verschiedener Akteure mit einer wertekonservativen Grundhaltung zusammengefasst (Expertengruppe SA, 2017, S. 38-39):

- Das Konzept der sexuellen Rechte wird aus mehreren Gründen als problematisch angesehen. Zum einen aufgrund der damit einhergehenden Forderung nach Zugang zur sexuellen und reproduktiven Gesundheitsversorgung, welche auch das Recht auf Abtreibung, die Pille danach und künstliche Reproduktionstechniken einschliesst. Zum anderen aufgrund der Forderung nach Gleichwertigkeit und Gleichbehandlung von unterschiedlichen sexuellen Orientierungen, da Heterosexualität als klar angestrebte Norm gesehen wird.
- Es wird gefordert, dass die Familie die erste Instanz für Erziehung und Werte sei. Dies gelte auch für die Sexualaufklärung, hier dürfe die Schule nicht den Platz der Eltern einnehmen. Vielmehr sollen die Eltern dabei unterstützt werden, die Aufgabe der Sexualaufklärung besser übernehmen zu können.
- Es besteht die Befürchtung, dass eine rechtebasierte Sexualaufklärung der Schule, welche eine positive Sichtweise von Sexualität vertritt und die Lust thematisiert, die traditionelle Familienkonstellation gefährden könnte.

Die im Expertenbericht Befragten mit wertekonservativer Grundhaltung benannten keine alternativen wissenschaftlichen Grundsatzdokumente oder Leitlinien, auf die sie sich mit ihren Empfehlungen und ihrer Kritik beziehen. Es wurden jedoch Bücher zur Aufklärung, sowie wertebasierte Gegenpositionen empfohlen (Expertengruppe SA, 2017, S.25). Um besser zu verstehen, welche Gruppen in der Schweiz wertekonservative Grundhaltungen vertreten, folgt hier eine Liste, welche in Anlehnung an die Kartografie „Akteurgruppen der Sexualaufklärung in der Schweiz“ des Expertenberichts erstellt wurde (Expertengruppe SA, 2017, S.163):

- Religiöse, glaubensbasierte Organisationen, wie z.B. die „Vereinigung katholischer Ärzte der Schweiz“, die „Schweizerische Evangelische Allianz“ oder „Christians for Truth“
- Komitee „Gegen die Sexualisierung der Volksschule“
- Verein „Schutzinitiative“
- Stiftung Zukunft CH
- Elterninitiative Sexualerziehung Schweiz
- Akteure hinter der Petition „Schluss mit zweifelhafter Sexualpädagogik“
- human-life.ch
- Schweizerisches Weisses Kreuz

Weiterführende Informationen

Sexualpädagogische Prinzipien, Ziele und Qualitätsstandards von Fachpersonen mit wertekonservativer Grundhaltung können im Anhang XI des Expertenberichtes eingesehen werden (Expertengruppe SA, 2017, S. 135-136)

oder unter: <http://www.prinzipien-sexualpaedagogik.org/deutsch/grunds%C3%A4tzliches/>

3.3.5 Psychosexuelle Entwicklung des Kindes

Die WHO/BzGA Standards für die Sexualaufklärung in Europa stützen sich in ihren Grundlagen der Sexualaufklärung auf eine breite Literaturanalyse über die psychosexuelle Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Der grösste Teil dieser Literatur kommt aus der Entwicklungspsychologie und stützt die Anschauung, dass Kinder bereits als sexuelle Wesen zur Welt kommen und ihre sexuelle Entwicklung in unterschiedlichen Phasen – psychosexuellen Entwicklungsschritten – durchlaufen. Die sexuelle Entwicklung ist eng mit der allgemeinen Entwicklung, der Kinds- und der Persönlichkeitsentwicklung, verbunden (Expertengruppe SA, 2017). In dem Sinne wird die Sexualität auch als wesentliche Komponente der menschlichen Identität verstanden (WHO-Regionalbüro für Europa und BzGA, 2011).

Remo Largo grenzt sich von der Bezeichnung des Kindes als "sexuelles Wesen" ab und distanziert sich klar von Freud'schen Modellen der kindlichen Sexualität. In Bezug auf Bindungstheorien versteht Largo kindliches Sexualverhalten nicht durch erotische Reize, sondern vielmehr durch Bindungs- und Beziehungsverhalten bestimmt. Für ihn ist Körperkontakt ein zentraler Aspekt für die Entwicklung der kindlichen Sexualität. Er versteht den Wunsch von Kindern nach Körperkontakt als Äusserung von Bindungsverhalten und Doktorspiele als kindliches Interesse für unterschiedliche Körper (Largo & Czermin, 2015).

Grundsätzlich ist es wichtig, die kindliche Sexualität losgelöst von der erwachsenen Sexualität zu betrachten (WHO-Regionalbüro für Europa und BzGA, 2011). Die kindliche Sexualität ist rein selbstbezogen. Es geht dabei vor allem um die Wahrnehmung des eigenen Körpers, das Sammeln von Lusterfahrungen oder das Beruhigen ihrer selbst. Das Kind sucht auf allen Sinnesebenen nach Stimulationen, welche positive Gefühle auslösen. So macht es wichtige Körpererfahrungen und lernt Neues über seine Empfindungen. Dieser Erfahrungsschatz dient später auch als Grundlage, die eigene Geschlechtsidentität zu erkennen. Dabei geht es nie darum anderen Menschen Lust zu verschaffen. Wenn sich kindliche Sexualität auf andere richtet, dann geschieht dies aus reiner Neugier, auch andere Körper zu erkunden oder es ist eine Geste des Hilfesuchens und ein Äussern des Bedürfnisses nach körperlicher Nähe. Kinder zeigen ihre Sexualität spielerisch und ungehemmt. Sie sind noch nicht wie die Erwachsenen von klaren Verhaltensvorschriften geprägt (Von Ditfurth & Schälín, 2008). Aufgrund dieser deutlichen Unterschiede der beiden Formen von Sexualität ist es zentral,

sich als erwachsene Person bei der Beurteilung von kindlichem Sexualverhalten vollständig in die Perspektive des Kindes zu versetzen (WHO-Regionalbüro für Europa und BzGA, 2011).

Die Persönlichkeits- sowie die sexuelle Entwicklung werden durch die vier folgenden Erfahrungsbereiche bedeutend geprägt: Erfahrungen mit persönlichen Bedürfnissen, mit dem eigenen Körper, mit Beziehungen und mit der eigenen Geschlechtlichkeit. In jedem dieser vier Bereiche machen Kinder bereits sehr früh prägende Erfahrungen. Beispielsweise geht es darum, ob ein Kind ein Urvertrauen entwickeln konnte, ob seine Gefühle bestätigt und akzeptiert wurden, welche Lernerfahrungen es in Familienbeziehungen machen konnte, ob es lernen konnte, sich in seinem Körper wohl zu fühlen und ihm Sorge zu tragen oder ob es mit seinem Geschlecht angenommen wurde. Alle diese Erfahrungen sind zwar nicht explizite sexuelle Erfahrungen, jedoch sind sie für die spätere sexuelle Entwicklung von zentraler Bedeutung (ebd.).

Um die wichtigsten Entwicklungsmerkmale der psychosexuellen Entwicklung verstehen zu können, werden diese – für die Altersspanne von null bis elf Jahren – aufgelistet (WHO-Regionalbüro für Europa und BzGA, 2011, S.28-30):

0 bis 1 Jahr

Mit der Geburt beginnt auch die sexuelle Entwicklung des Kindes. Zentral in diesem ersten Lebensjahr ist das Entdecken mit den verschiedenen Sinnen. Babys berühren, hören, schauen, schmecken und riechen und beginnen so ihre Umwelt und ihren Körper zu erkunden. Dabei berühren sie sich ständig. Ab und zu berühren sie auch ihren Genitalbereich, was aber vor allem zufällig passiert. Für das Baby ist es enorm wichtig gestreichelt zu werden. Diese Berührungserfahrungen bilden das Fundament für eine gesunde sozio-emotionale Entwicklung.

2 bis 3 Jahre

Zentral für die Phase des Kleinkindalters sind die Neugier und die Entdeckerfreude am eigenen Körper. Die Identitätsentwicklung beginnt und Kleinkinder werden sich ihrer selbst, ihres Körpers und ihrer Geschlechtsidentität bewusst. Sie zeigen eine grosse Neugier bezüglich ihres Körpers und der Menschen in ihrer Umgebung. Der eigene Körper wird genau erforscht und die eigenen Genitalien werden auch gerne anderen Kindern oder Erwachsenen gezeigt. Das Berühren der eigenen Geschlechtsteile geschieht nun bewusst, da es sich gut anfühlt. Ausserdem haben Kleinkinder viel Bedarf an Körperkontakt. Sie schmusen gerne und sitzen gerne jemandem auf dem Schoß. In diesem Alter lernen die Kinder auch bereits erste soziale Normen kennen und lernen, was in der Gesellschaft zugelassen ist und was nicht.

4 bis 6 Jahre

Wesentlich für diese Altersphase ist, dass Kinder durch die Einschulung immer mehr in Kontakt mit andern Kindern kommen. Dadurch lernen sie soziale Regeln, schliessen Freundschaften und sammeln reichlich Spielerfahrung. Sie verbinden Freundschaft oft mit „Verliebtsein“ und sagen dann zum

Beispiel, sie seien in ihre Lehrperson verliebt. Für die Kinder ist das einfach ihre Weise zu äussern, dass sie jemanden gerne mögen. Kinder erleben, dass Erwachsene ablehnend reagieren, wenn sie sich vor Leuten ausziehen oder sich und andere anfassen. Deshalb kommt es immer seltener vor, dass Kinder ihre Geschlechtsteile berühren oder ohne Kleider rumlaufen. Nun drückt sich die kindliche Neugierde für den menschlichen Körper vielmehr im Spiel aus. Sie spielen beispielsweise Doktorspiele oder „Vater und Mutter“. Jüngere Kinder spielen solche Spiele noch offen, ältere jedoch zunehmend im Verborgenen, da sie wissen, dass Nacktsein in der Öffentlichkeit nicht toleriert wird. Allmählich entwickeln die Kinder ein Schamgefühl bezüglich ihres eigenen Körpers. Dies führt dazu, dass sie beginnen von sich aus Grenzen zu setzen. In diesem Alter durchlaufen Kinder auch die „Phase der schmutzigen Wörter“. Kinder realisieren, dass gewisse Wörter grosse Reaktionen im Umfeld auslösen. Das ist für sie interessant und witzig, weshalb sie diese Wörter gerne wiederholt benutzen. Auf diese Weise ermitteln Kinder oft auch erstmals ihre Grenzen. Sie zeigen häufig auch ein Interesse an der Reproduktion und stellen viele Fragen darüber, von wo die Babys kommen. Meistens wissen die Kinder nun auch, welches Geschlecht sie haben und dass es dies stabil bleibt. Sie bilden klare Ideen der Geschlechterrollen aus und wissen, was Jungen tun, bzw. was ein Mädchen tut.

7 bis 9 Jahre

Die Kinder haben nun ein ausgeprägteres Schamgefühl entwickelt. Sie fühlen sich nicht mehr wohl, wenn sie vor anderen nackt sind. Oft entstehen geschlechtergetrennte Gruppen, die sich gegenseitig inspizieren. Jungen halten Mädchen meist für „doof“ und „kindisch“, während Mädchen Jungen als „zu grob“ und „frech“ wahrnehmen. Kinder stellen in diesem Alter kaum noch Fragen über das Thema Sexualität. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sie nicht mehr daran interessiert wären. Vielmehr haben sie verstanden, dass Sexualität ein Thema ist, das mit vielen Emotionen verbunden ist und worüber man nicht überall gerne spricht. Die Kinder haben viel Fantasie und lassen sich dabei von ihrem Umfeld inspirieren. Fantasie und Realität gehen oft ineinander über. Befassen sie sich mit der Liebe, kann es sein, dass auch das gleichgeschlechtliche Verliebtsein zum Gegenstand ihrer Fantasie wird. Im Gruppensetting ist es den Kindern wichtig, dass sie allen zeigen können, wie schlau und erwachsen sie sind und dass sie sich in den Themen der Älteren auch auskennen. Es kann also passieren, dass sie ihrem Umfeld zeigen wollen, was sie alles schon über Sexualität wissen. Dies kann sich beispielsweise in einer sexuell gefärbten Sprache oder in sexuellen Witzen äussern. So kommt es auch vor, dass Kinder sexuelle Anspielungen machen und Sexualwörter gebrauchen ohne deren genauen Sinn zu kennen, einfach um sich gegenseitig zu beeindrucken. Häufig treten in diesem Alter auch die ersten Gefühle des Verliebtseins auf.

10 bis 11 Jahre

Hier spricht man auch von der Phase der Vorpubertät. Die Kinder beginnen sich immer mehr für die Erwachsenensexualität zu interessieren. Sie zeigen eine grössere Fantasie über Sexualität und sehen und hören aus unterschiedlichsten Quellen Sachen, die ihre Neugierde verstärken. Werden sie direkt auf das Thema Sexualität angesprochen, kann es aber gut sein, dass eine beschämte oder

ablehnende Reaktion folgt. In dieser Zeit finden oft auch erste Annäherungen zwischen Jugendlichen statt. Sie gehen zum Beispiel miteinander aus, halten Händchen oder geben sich einen Kuss auf die Wange. Bei den meisten Mädchen beginnt die Pubertät. Ihre Sexualhormone werden aktiv und bringen neben den körperlichen Veränderungen, Veränderungen im Verhalten, der Wahrnehmung und der Gemütsverfassung mit sich. Der körperliche Wandel zeigt sich besonders an der Brustentwicklung und am Körperwachstum.

3.3.6 Grenzen der Sexualaufklärung

Bezüglich Grenzverletzungen und Risikosituationen äussert die Expertengruppe Sexualaufklärung, dass Sexualaufklärung Kinder sehr wohl stärken, jedoch auf keinen Fall ausreichend schützen kann. Damit Kinder geschützt sind, seien zusätzliche Massnahmen nötig (Expertengruppe SA, 2017).

Als Präventionsmassnahmen empfiehlt Limita, Fachstelle zur Prävention sexueller Ausbeutung, Zürich, zwei verschiedene Formen von Handlungsleitlinien für Institutionen. Mitglieder einer Institution können sich damit situationsabhängig jeweils an eine der beiden Leitlinien halten. Die erste Leitlinie dient als Risikomanagement bei Fällen, in welchen es um Irritationen im Graubereich geht. Diese Leitlinie besteht aus einem Verhaltenskodex für Institutionsmitglieder. Darin werden beispielsweise Themen wie Feedbackkultur, Fehler- und Lernkultur oder Transparenz aufgegriffen (Limita, 2017). Zu dieser Leitlinie bezüglich Verhaltenskodex gehört auch der 2017 erschienene Leitfaden des Dachverbands der Lehrer und Lehrerinnen Schweiz (LCH) enthalten. Dieser wird im Kapitel 3.7 dieser Arbeit vorgestellt. Die zweite Leitlinie dient als Krisenmanagement im Falle eines Verdachts auf Strafdelikte. Diese Leitlinie umfasst ein Krisenkonzept, welches beispielsweise Themen wie die Melde-Kultur, die Null-Toleranz oder die Koordination der Kanäle in Krisensituationen behandelt (Limita, 2017).

Auch wenn Sexualaufklärung sexuelle Grenzüberschreitungen nicht verhindern kann, ist es dennoch wichtig für Kinder, die Bereiche Körperlichkeit, Emotionen und Sexualität zuerst von einer positiven Seite kennenzulernen. Denn laut Expertengruppe SA (2017) werde dadurch verhindert, dass Kinder eine eindimensionale, negative Sichtweise dieser Themenbereiche entwickeln, welche ausschliesslich durch das Wissen um Übergriffe und Grenzverletzungen geprägt sei.

3.4. Schulische Sexuaufklärung

3.4.1 Sexualkundlicher Unterricht

Der Lehrplan 21 bildet mit seinen Inhalten zur Sexuaufklärung für das deutschschweizerische Bildungswesen den einzigen gemeinsamen Rahmen. Die Expertengruppe Sexuaufklärung (2017) stellt fest, dass sich der LP 21 zwar nicht auf die WHO/BZgA Standards beziehe, jedoch viele derer zentralen Empfehlungen widerspiegeln. Im Lehrplan 21 gibt es kein eigentliches Fach „Sexualkunde“, daher wird von „sexualkundlichem Unterricht“ gesprochen (D-EDK, 2011). Es werden „überfachliche Kompetenzen“, also personale, soziale und methodische Kompetenzen sowie lebenskundliche Themen, übergreifend gefördert. Die Zielsetzungen des Lehrplans verpflichten die Lehrpersonen, Aspekte der Sexuaufklärung mit pädagogischem und entwicklungspsychologischem Feingefühl dem Entwicklungsstand und den Bedürfnissen der Kinder angepasst in ihren Unterricht einzubauen (Bildungsdirektion Kanton Zürich – Volksschulamt, 2012c). Da die Verantwortung für die Sexuaufklärung in erster Linie bei den Eltern liegt, sollen diese „vorab informiert werden, wenn im geplanten Unterricht Themen angesprochen werden, die bei Eltern als Eingriff in ihre Erziehungsverantwortung wahrgenommen werden könnten“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich – Volksschulamt, 2012a, S.16).

Bezüglich der Frage, in welchem Alter mit der Sexuaufklärung begonnen werden soll, empfehlen die WHO/BZgA Standards (2011) einen frühen Beginn der Sexuaufklärung. Dies wird durch unterschiedliche Perspektiven gestützt. Zum einen durch den Gesundheitsförderungs- und den Entwicklungsansatz und zum anderen durch den Gefahrenabwehransatz (Expertengruppe SA, 2017). Die ersten beiden Ansätze argumentieren, dass durch eine frühe und altersangepasste Sexuaufklärung die Persönlichkeitsentwicklung, die Wahrnehmung und die Akzeptanz des eigenen Körpers und ein zufriedenstellendes Sexualeben gefördert werden. Die Schutzperspektive argumentiert, dass Kinder durch eine frühe Sexuaufklärung die nötige Sprache erlernen, um über sexualitätsbezogene Themen sprechen zu können. Auch können sie dann Gefahrensituationen besser erkennen und sich dadurch wirksamer vor sexuellen Übergriffen schützen. Diese Perspektive wird ausserdem auch durch juristische Kreise gestützt. Ein weiterer Faktor, der auch in die Frage nach dem Zeitpunkt der Einführung der Sexuaufklärung miteinspielt, ist die Medialisierung der Sexualität, welche eine Auswirkung auf die sexuelle Entwicklung von Kindern hat. Es ist eine Tatsache, dass Kinder heute deutlich früher mit sexualitätsbezogenen Fragen und vielfältigen Lebensformen in Berührung kommen als früher. Während die einen daraus ein Argument für eine früh beginnende Sexuaufklärung ableiten, gilt es für andere als Gefahr, Kinder früh mit diesen Themen zu konfrontieren (ebd.).

Im Folgenden werden die Inhalte der Sexuaufklärung auf unterschiedlichen Schulstufen gemäss Zürcher Planungshilfen zum Lehrplan 21 beschrieben. Weitere Details zur Umsetzung finden sich in den genannten Dokumenten (Bildungsdirektion Kanton Zürich – Volksschulamt, 2012abc). Eine tabellarische Übersicht über die Inhalte des Sexualkundlichen Unterrichts findet sich im Expertenbericht (Expertengruppe SA, 2017, S.42-46).

3.4.2 Schulische Sexualaufklärung in unterschiedlichen Altersstufen

In welcher Form findet Sexualaufklärung auf der Kindergartenstufe statt?

Wie schon erwähnt geht es im Lehrplan 21 um Kompetenzen, die individuelles Wohlbefinden und das Gestalten des Zusammenlebens fördern. Auf Kindergartenstufe bedeutet dies in Anlehnung an die Planungshilfe des Volksschulamts Zürich (Bildungsdirektion Kanton Zürich – Volksschulamt, 2012a, S.5-15), beispielsweise:

Das Kind kann sich selbst, seinen Körper, seine Mitmenschen und seine Umwelt mit seinen verschiedenen Sinnen differenziert wahrnehmen und respektieren, sowie seine Emotionen, Bedürfnisse verbal und nonverbal ausdrücken, Grenzen setzen und akzeptieren. Beziehungen können aufgebaut, erhalten und durch das eigene Verhalten positiv mitgestaltet werden.

Neben der impliziten Förderung der psychosexuellen Entwicklung wird in der Planungshilfe erwähnt, dass die Lehrpersonen auf spontane Fragen in den Bereichen Liebe, Sexualität und Geburt eingehen sollen (ebd.).

In welcher Form findet Sexualaufklärung auf der Unterstufe statt?

Die Basiskompetenzen der Kindergartenstufe differenzieren sich gemäss Planungshilfe (Bildungsdirektion Kanton Zürich – Volksschulamt, 2012b, S.5-16) in der Unterstufe folgendermassen aus:

Das Kind kann sich als Individuum in seiner Umgebung bejahen und Meinungen vertreten, ohne andere abzuwerten. Es kann zuhören und auf andere eingehen. Es hat den Wortschatz um soziale Sachverhalte anzusprechen, zu klären und sich zu versöhnen. Es kann über grundlegende Erfahrungen, Lebenssituationen und Themen wie Zärtlichkeit und Gewalt in der Begegnung mit anderen sprechen. Das Kind kann sich und anderen zugestehen, dass Fehler gemacht werden dürfen. Einfache Gesprächsregeln können eingehalten werden, Das Kind denkt über die Wirkung der eigenen Sprache nach und wird sich bewusst, dass Wörter klären, trösten und verletzen können.

In welcher Form findet Sexualaufklärung auf der Mittelstufe statt?

In der Mittelstufe wird Sexualität je nach dem Entwicklungsstand der Kinder zu einem mehr oder weniger bedeutsamen Thema. Die Schule kann zu einem Ausgangspunkt für erstes Flirten, Zärtlichkeiten und partnerschaftliche Beziehungsübungen werden. Auf Fragen zur Sexualität soll im Schulalltag ernsthaft und angemessen eingegangen werden. Die Schule trägt so zu einer verantwortungsbewussten Entwicklung der Kinder in Bezug auf Sexualität und Rücksichtnahme gegenüber anderen bei (Bildungsdirektion Kanton Zürich – Volksschulamt, 2012c).

In der Mittelstufe wird weiter auf den Kompetenzen der Unterstufe aufgebaut. Neu wird Wortschatz zu Sexualität und körperlichen Veränderungen vermittelt. Zudem sollen die Kinder sich selber als Individuum in ihrer Einmaligkeit mit ihrer Sinnlichkeit, ihrem Körper und ihrem Geschlecht erkennen und akzeptieren sowie grundlegende Erfahrungen in der Begegnung mit anderen vergleichen. Es geht dabei auch darum, sich mit eigenen und anderen Wertvorstellungen auseinanderzusetzen und dabei eine eigene Gewichtung zu begründen. Zusätzlich sollen die Menschenrechte und Rechte des Kindes thematisiert werden (ebd.)

3.4.3 Leitfaden zum Schutz der Integrität an der Schule

In diesem Kapitel wird der Leitfaden «INTEGRITÄT RESPEKTIEREN UND SCHÜTZEN» des Dachverbands Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH, 2017) vorgestellt. Er richtet sich an Lehrpersonen, Schulleitungen und alle anderen an der Schule tätigen Fachpersonen (u.a. Betreuung, Therapie, schulische Sozialarbeit) und Schulbehörden. Bei Erwähnung der Lehrpersonen sind stets alle an der Schule tätigen Fachpersonen mitgemeint.

In der Einleitung des Leitfadens werden grundlegende berufsethische und rechtliche Voraussetzungen zur professionellen Gestaltung der pädagogischen Beziehung dargelegt und Hinweise zur Gewährleistung des Kindeswohls gegeben. Es folgen Beispiele, wie die Integrität der Kinder, Jugendlichen und Lehrpersonen auch in herausfordernden Situationen geachtet werden kann, und wo welche Grenzen überschritten werden.

Es folgt nun eine kurze Zusammenfassung, wie Integrität im Schulkontext geschützt werden kann (LCH, 2017, S.9-12):

Abbildung 5: Schutz der Integrität im Schulkontext in Anlehnung an den Dachverband LCH (2017, S.9-12)

Je weniger auf Schulebene und im Klassenverband geregelt ist, umso mehr müssen sich Fachpersonen in der Schule auf persönliche und berufsethische Haltungen, Werte und Erfahrungen berufen. Deshalb haben geleitete Schulen die Verantwortung, ihren Lehrpersonen, den Kindern und den Eltern mit gemeinsam erarbeiteten Standards und Normen Sicherheit zu vermitteln. Eine gemeinsame Schulkultur soll es für alle Beteiligten einfacher machen, Situationen zu gestalten (LCH, 2017).

Um eine gute Lernatmosphäre zu schaffen, braucht es eine aktiv gestaltete Beziehung zu den Lernenden. Die Lehrpersonen haben die Hauptverantwortung, diese Beziehung, kognitiv-sprachlich und körperlich-emotional, verantwortungsvoll, humorvoll, angenehm und respektvoll zu gestalten (ebd.). „Sie müssen die Balance finden zwischen einer angemessenen, klar gestalteten Nähe, die Lehren und Lernen ermöglicht und einer ebenso klar definierten körperlichen und emotionalen Distanz zu Kindern und Jugendlichen.“ (LCH, 2017, S.9).

Wenn Lehrpersonen sich überängstlich in die absolute Sicherheit zurückziehen und Körperlichkeit tabuisieren, kann dies zu emotionaler Kälte im Umgang mit Kindern und Jugendlichen führen. Deshalb sollten Schulen und Lehrpersonen nicht nur defensiv denken, sondern auch pädagogische Gestaltungsräume für einen respektvollen Umgang mit Körperlichkeit nutzen (LCH, 2017).

Im Folgenden werden einige konkrete Richtlinien für den Umgang mit Integrität aus dem Leitfaden dargestellt (LCH, 2017, S.14-33):

- Es wird transparent begründet, wenn sexualitätsbezogene Themen aufgenommen wurden.
- Persönliche sexuelle Erfahrungen und Aktivitäten werden nicht mit Schülern besprochen.
- Werden Begriffe wie schwul oder lesbisch als Schimpfwörter benützt, wird eingeschritten um ein wertschätzendes Klima der Akzeptanz zu schaffen. Niemand darf diskriminiert werden.
- Körperkontakte müssen dem Alter, der Situation und der emotionalen Reife des Kindes entsprechend eingesetzt werden. Bei jüngeren Kindern kann in Situationen des Tröstens Körperkontakt angemessener sein als Worte.
- Angeleitete Berührungen unter Schülerinnen und Schülern können pädagogisch sinnvoll sein (lernen, angenehme Berührungen von unangenehmen zu unterscheiden).
- Übungen mit Berührungen brauchen klare Regeln: Mitmachen ist nicht zwingend, Nein sagen zu können muss unterstützt werden
- Unvermittelte Intimität kann irritieren. Alternativ zu Massagen können Dehnungs- und Lockerungsübungen vorgezeigt werden.
- Mit Empathie auf die Kinder zu reagieren, sie zu schützen und Verletzungen zu umsorgen ist eine zentrale Aufgabe der Lehrperson.
- Nonverbale Signale weisen darauf hin, ob z.B. in einer Situation des Tröstens, bei einem Kind eine körperliche Berührung (Schultern, Oberarm) angemessener ist oder ob eine empathische Sprache, Mimik und Gestik, Ablenkung oder das Hinzuziehen von befreundeten Kindern ausreicht.

- Eine sexuelle Belästigung ist eine Berührung oder ein Verhalten, die/ das als unerwünscht empfunden wird.
- Vorfälle, welche als Grenzüberschreitung interpretiert werden könnten, sollten im Team oder gegenüber der Schulleitung transparent thematisiert werden.

Da das Einzelsetting der Therapie für Übergriffe ausgenutzt werden könnte, muss durch folgende Massnahmen so gut wie möglich Transparenz hergestellt werden (LCH, 2017, S.33):

- Fachgespräche und Supervision
- punktuelle und unangemeldete Besuche der Schulleitung
- offene Gestaltung der Einzeltherapieräume
- Dokumentation des therapeutischen Prozesses
- Erfüllen des jeweiligen Berufsauftrags
- Beachten der geltenden Standards

3.5 Inhaltliche Grundlagen der Psychomotoriktherapie

3.5.1 Berufsauftrag und Ziele der Psychomotoriktherapie

Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich gliedert den Berufsauftrag der Psychomotoriktherapeutinnen in fachbezogene und Kind- bzw. fallbezogene Interventionen. Fallbezogene Interventionen berücksichtigen Abklärung, Einzel- und Gruppentherapie im therapeutischen Setting sowie integrative psychomotorische Förderung im Klassenverband und die therapiebegleitenden Massnahmen wie Beratung oder interdisziplinäre Zusammenarbeit. Ein Ziel dieser Interventionen ist, ausgehend von einem spezifischen Förderbedarf und Ressourcen, der Umgang mit Schwierigkeiten sowie die Unterstützung der motorischen, sensorischen, sozialen, kognitiven und emotionalen Entwicklung (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011).

Fachbezogene Interventionen sind Fachberatungen und präventive Interventionen. Deren Ziele sind das Sensibilisieren von Eltern, Lehrpersonen und weiteren Beteiligten für die Besonderheiten des Kindes und das gemeinsame Erarbeiten von geeigneten Möglichkeiten der Unterstützung und Förderung des Kindes im familiären und schulischen Umfeld (ebd.).

Der formulierte Berufsauftrag der Bildungsdirektion Zürich passt zu den Erkenntnissen aus der Studie von Amft et al. (2011). Die darin befragten Psychomotoriktherapeutinnen weisen eine Rollenklarheit auf. Sie sehen ihre Aufgabe darin, das Kind mit seinen Schwierigkeiten zu erkennen und zu verstehen sowie ihm im geschützten Rahmen zu helfen, die motorischen und emotional-sozialen Herausforderungen zu meistern. Um diese Aufgabe erfüllen zu können, müssen sie ihr spezifisches Wissen - zum Beispiel zur kindlichen Entwicklung in verschiedenen Bereichen - nutzen können, um dem Kind

„...Räume für sinnliche und lustvolle Erlebnisse zu eröffnen“ (Amft et al., 2011, S. 16). Dazu gehören auch, eine tragfähige Beziehung aufzubauen und so dem Kind einen sicheren Rahmen zu bieten, damit es seine nächsten Entwicklungsschritte wagen könne (ebd.).

3.5.2 Berufsethische Verpflichtungen in der Psychomotoriktherapie

Die berufsethischen Verpflichtungen der schweizerischen Psychomotoriktherapeutinnen werden in der Berufsordnung der Psychomotorik Schweiz erläutert. Diese Berufsordnung dient einerseits als verpflichtende Richtlinie für das therapeutische Handeln und andererseits als Schutz der KlientInnen vor unethischen oder unprofessionellen Handlungen innerhalb der Psychomotoriktherapie. Für diese Bachelorarbeit zentrale Verpflichtungen werden hier in Anlehnung an Psychomotorik Schweiz (2005, S. 2-5) aufgelistet:

- Die individuelle Persönlichkeit der KlientInnen und alle mit ihr untrennbar verbundenen Menschenrechte werden respektiert.
- Die persönliche Integrität der KlientInnen wird gewahrt. Psychomotoriktherapeutinnen sind sich des Abhängigkeitsverhältnisses bewusst und vermeiden dessen Missbrauch. Sexuelle Handlungen mit KlientInnen und verbale Übergriffe sind untersagt. Therapeutisch indizierte Körperkontakte werden den KlientInnen und/oder den Bezugspersonen (Eltern, Lehrpersonen etc.) erklärt.
- Äusserungen und Handlungen, welche die Würde der KlientInnen verletzen, werden vermieden. Psychomotoriktherapeutinnen enthalten sich der Diskriminierung (aufgrund von Geschlecht, Rassen- und Schichtzugehörigkeit, Nationalität, Alter, Invalidität, sexueller Ausrichtung, religiöser Überzeugung).
- Die therapeutische Beziehung orientiert sich am Wohl der KlientInnen.
- Der Therapieverlauf, sowie Besonderheiten, die sich ereignet haben, werden dokumentiert.
- Psychomotoriktherapeutinnen sind sich ihrer Grenzen bewusst und setzen sich mit der möglichen Fehlerhaftigkeit ihres Handelns auseinander.
- Für Tätigkeiten, die ausserhalb ihrer beruflichen Kompetenz liegen, werden konsiliarisch Fachleute beigezogen oder Überweisungen an andere Fachpersonen gemacht.

Abbildung 6: Grundlagen beruflichen Handelns

Diese Pyramide zeigt auf, dass die Gesetze sowie Richtlinien des Arbeitsgebers immer über der Berufsethik stehen. Der Inhalt dieser obersten Ebene wurde dargelegt im Kapitel 3.2 zu den rechtlichen Grundlagen der Sexualaufklärung sowie im Kapitel 3.4.3 zum Leitfaden zum Schutz der Integrität an der Schule. Die berufsethischen Verpflichtungen auf der zweiten Ebene helfen der Psychomotoriktherapeutin ihre Entscheidungen und ihr berufliches Handeln ethisch auszurichten. Im sogenannten Graubereich – Situationen mit einem Ermessensspielraum, in denen weder Gesetze, Richtlinien noch Berufsethik klare Vorgaben machen – stützt die Therapeutin ihr Handeln auf ihre eigene Moral und Werthaltung. Dieser Spielraum macht das Reflektieren, den Austausch im Team, die Supervisionen, Fachberatungen und Wissensbeschaffung so wichtig (vgl. Kapitel 2, Abbildung 2).

3.5.3 Therapeutische Haltung in der Psychomotoriktherapie

Die therapeutische Haltung in der schweizerischen Psychomotoriktherapie basiert vor allem auf dem humanistischen Menschenbild und der personenzentrierten Grundhaltung nach Rogers (Amft et al., 2011).

Die zentralen Grundgedanken des humanistischen Menschenbildes können folgendermassen zusammengefasst werden (Zimmer, 2012, S. 26-27):

Der Mensch ist eine Ganzheit/Einheit. In allen Handlungen ist immer der ganze Mensch beteiligt. Er erforscht seine Umwelt, strebt nach Wissen, nach Entfaltung seiner schöpferischen Fähigkeiten und nach einem sinnvollen und erfüllten Dasein. Dieses Selbstverwirklichungsstreben gilt als grundlegende Antriebskraft, die sich im ständigen Austausch mit der sozialen Umwelt und unterstützenden Umgebungsbedingungen entfaltet. Der Mensch entwickelt im Laufe seiner Entwicklung ein aktives

Selbst, das zunehmend Verantwortung für das eigene Leben übernehmen kann und will. Dieses Streben nach Autonomie muss immer auch im Zusammenhang mit dem Eingebundensein in eine soziale Gemeinschaft gesehen werden. Denn nur im Austausch mit ihr kann sich überhaupt die autonome Persönlichkeit entwickeln.

Der personenzentrierte Ansatz nach Rogers beschreibt die folgenden Merkmale der therapeutischen Haltung, die für die Beziehungsgestaltung zum Kind zentral sind (vgl. Weinberger, 2015, S.87-102):

Kongruenz: Die Therapeutin nimmt ihr eigenes Erleben und Empfinden wahr und bringt sich echt, authentisch und präsent in den Kontakt mit dem Kind ein. Sie beachtet, wieviel Authentizität das Kind aushält und was angemessen und hilfreich für den Therapieprozess ist.

Akzeptanz: Die Therapeutin bringt dem Kind unbedingte Wertschätzung entgegen, ungeachtet eigener Bewertungen seiner Handlungen. Handlungsweisen müssen nicht gutgeheissen werden um ihm mit bedingungsloser positiver Beachtung zu begegnen.

Empathie: Die Therapeutin fühlt sich in die Welt ihres Gegenübers ein und versucht dessen subjektive Wirklichkeit zu verstehen, ohne zu werten.

Ergänzend zur humanistischen Sichtweise beschreiben Schache und Künne (2012) die Haltung aus psychomotorischer Sicht. Sie beschreiben die Haltung als Schnittmenge zwischen Psyche und Motorik. Beim psychischen Anteil der Haltung geht es unter anderem um die persönliche Meinung mitsamt Vorurteilen, Sympathien und Antipathien sowie Selbstwertanteilen. In der Haltung sind somit persönliche Sichtweisen, bzw. die psychischen Anteile spürbar. Da die Haltung spürbar ist und in die Handlung und die Beziehungsgestaltung einfließt, ist die konstante Selbstreflexion besonders wichtig. Beim motorischen Anteil der Haltung geht es um die Stellung des menschlichen Körpers, also die Körperhaltung. Das Medium der Bewegung bietet die Möglichkeit direkt mit Menschen und mit sich selbst in Kontakt zu kommen. Der Kontakt zum eigenen Selbst und der Kontakt auf der Selbst-Ebene zum anderen ermöglichen das phänomenologische Verstehen, die somatische Resonanz, das leibliche Mitschwingen, bzw. den tonischen Dialog. Solche Situationen werden als unmittelbares, wirkliches, echtes und authentisches Verstehen empfunden. Dieses Verstehen kann nicht geplant und erzeugt werden, sondern es wird durch eine therapeutische Haltung bewirkt, die sich in Empfangsbereitschaft, Offenheit, Flexibilität, Gelassenheit und Wertschätzung zeigt (Schache & Künne, 2012).

Barner und Peterhans (2011) beschreiben in ihrer Bachelorarbeit zum Thema „Körperkontakt in der Psychomotoriktherapie“ Aspekte der Haltung der Therapeutin, die im Körperkontakt spürbar werden. Die beiden Autorinnen heben Montagu's Erläuterungen vom kleinen Kind hervor, das durch den Kontakt mit dem Körper der Mutter die freundliche oder bedrohende Umwelt empfängt und darauf reagiert (Montagu; zit. nach Barner & Peterhans, 2011, S.24). Sie übertragen diese Erkenntnis auf die Psychomotoriktherapie und schlussfolgern, dass das Kind spürt, wie die Therapeutin ihm gegenüber-

tritt und umgekehrt. Die Therapeutin erhalte also immer eine Rückmeldung dazu, wie das Kind den Körperkontakt erlebe, wenn sie darauf achte (Barner & Peterhans, 2011).

Auch mit der Dosierung von Nähe und Distanz müsse achtsam umgegangen werden. Sie zitieren Pintér, der die menschliche Nähe und die professionelle Distanz beschreibt (Pintér; zit. nach Barner & Peterhans, 2011, S.24). Weiter stützen sie sich auf die Ausführungen von Anders und Weddemar (zit. nach Barner & Peterhans, 2011, S.26), die in folgendem Sechseck verschiedene qualitative und quantitative Merkmale der interpersonalen Berührung darstellen, die einander alle gegenseitig beeinflussen.

Abbildung 7: Qualitative und quantitative Merkmale interpersonalen Berührung (Anders & Weddemar; zit. nach Barner & Peterhans, 2011, S.26)

Die Merkmale in der Abbildung oben zu berücksichtigen, wenn es um Körperkontakt gehe, gehöre zu einer professionellen Haltung der Therapeutin (vgl. Anders & Weddemar; zit. nach Barner & Peterhans, 2011, S.26).

3.5.4 Einsatz von Körperkontakt in der Psychomotoriktherapie

Die Grundlage für den Einsatz von Körperkontakt ist das Bewusstsein der eigenen Grenzen und der eigene Umgang mit Körperkontakt. In der Therapie steht immer die Unterstützung des Kindes in seiner Entwicklung im Vordergrund. Eine Therapeutin soll trotz ihrer Hemmungen einem unkonzentrierten Kind eine Hand auf die Schulter legen können, wenn es diesem hilft. Die Therapeutin soll sich mit anderen Therapeutinnen über das Thema Körperkontakt austauschen. Zudem soll sie durch Eigenerfahrung ihre Wahrnehmung schulen und für sich selbst Grenzen setzen. Bei unangenehmen Berührungen von Seiten des Kindes soll sie ihre Grenzen aufzeigen (Barner & Peterhans, 2011).

Körperkontakt kann je nach Förderschwerpunkt des Kindes, eingesetzt werden, um dem Kind zu helfen, sich sicher und gehalten zu fühlen, sich zu beruhigen, zu entspannen, sich durch die Berührung besser zu spüren und aufmerksam zu sein (ebd.). Wenn die Therapeutin in der Therapie Berührungssituationen bewusst plant und einsetzt, unterstützt sie das Kind darin, einen guten Umgang mit Körperkontakt zu finden (Anders; zit. nach Barner & Peterhans, 2011). Das Kind kann so auch verschiedene Qualitäten von Körperkontakt erleben und erlernen. Bei Kindern, die noch wenig Zugang zu ihrem Körper haben, sollte es ein Ziel sein, die Aufmerksamkeit vermehrt auf den Körper, das Erleben und Spüren zu lenken. Kinder sollen dabei auch lernen, unangenehme Berührungen zu erkennen, Nähe und Distanz zu erleben und einsetzen zu können, bzw. Grenzen zu setzen (Barner & Peterhans, 2011).

Nachfolgend werden in Anlehnung an Anders & Weddemar und Quante (zit. nach Barner & Peterhans, 2011, S. 30-50) Hinweise zum Einsatz von Körperkontakt in der Psychomotoriktherapie **stichwortartig** aufgeführt:

- Umkleiden ist in einer Garderobe, hinter einer Aufstellwand oder im WC möglich
- Dem Kind immer wieder die Chance geben, sich bewusst zu werden, ob es sich gerade wohl fühlt oder was es gerade fühlt
- Den Kindern ermöglichen, sich von der Gruppe örtlich zu distanzieren
- Überlegen, was Körperkontakt für das jeweilige Kind bedeutet (Kinder, die sexuelle Übergriffe erlebt haben, gegebenenfalls in die Psychotherapie überweisen)
- Überlegen und nachfragen, welche Körperstellen für eine Berührung in Frage kommen
- Kind fragen, ob es bereit für den Körperkontakt ist und ihn wünscht
- Transparenz durch Mitteilung der Absicht hinter der Berührung
- Darauf achten, dass die Merkmale in der Abbildung 7 vom Kind positiv erlebt werden
- Mit den Kindern Regeln zu Berührungen und Grenzen erarbeiten und anwenden (z.B. jederzeit „Nein“ und „Stopp“ sagen können, Berührungen ohne Begründung mit vereinbartem Zeichen abzulehnen)
- Lernen das „Nein“ und „Stopp“ von anderen zu respektieren
- Körperkontakt schrittweise aufbauen: Zuerst Eigenmassage an Händen oder Füßen einführen, ein Material dazwischen (z.B. Massageball) verwenden und erst wenn Vertrauen da ist, Körperkontakt über der Kleidung
- Direkter Hautkontakt wird eher vermieden
- In Situationen mit Körperkontakt aufmerksam auf kleine Zeichen der Zustimmung oder Ablehnung achten
- Körperkontakt unterbrechen, wenn Kind abwehrendes oder ausweichendes Verhalten zeigt und das wahrgenommene Verhalten dem Kind verbalisieren oder spiegeln
- Therapiesituationen mit Körperkontakt sollen reflektiert werden, dazu soll Raum geschaffen werden, um ehrlich, offen und wertfrei über die Situation zu sprechen

- Kind wählt selbst, ob und wenn ja, von wem und womit es wo massiert werden will, dies und auch das Ziel der Massage gemeinsam besprechen
- Ebenso entscheidet die Person, die massiert, wo die massieren will und wo nicht.
- Nach der Massage wird reflektiert, um allenfalls Grenzen oder deren Erweiterungen zu verdeutlichen.

Elternarbeit

Um den Eltern Sicherheit zu geben, soll ihnen am besten schon beim Erstgespräch transparent gemacht werden, warum und wie in der Psychomotoriktherapie mit dem Medium Körper gearbeitet wird. Es soll ihnen mitgeteilt werden, welche Handlungen in der Therapie vorkommen können und welche Bedeutung der stattfindende Körperkontakt hat. Es wird hervorgehoben, dass stets das Einverständnis des Kindes eingeholt wird und Absprachen getroffen werden. Zudem soll den Eltern angeboten werden, dass sie bei Unsicherheiten, z.B. durch Kommentare der Kinder zur Therapie, jederzeit nachfragen können (Barner & Peterhans, 2011).

Der gezielte Einsatz der Massagen und Körperübungen soll zudem fachlich begründet werden. Der Sinn von Raufspielen in der Therapie kann durch die Metapher von Jungtieren erklärt werden. Diese balgen sich, ohne sich zu verletzen, um ihren Körper kennen zu lernen und sich auf das Leben und den Kampf vorzubereiten. Auch Kinder suchen das Kämpfen um sich zu messen und zu verteidigen. Dabei können sie zudem den Umgang mit Aggressionen erlernen (ebd.).

Die Eltern können durch diese Erläuterungen angeregt werden, Körperkontakt zu Hause genauso bewusst wahrzunehmen und einzusetzen. Diesbezüglich gibt es auch eine Spielideensammlung in der Bachelorarbeit von Barner und Peterhans (2011, S. 44-59). Zusätzlich kann den Eltern angeboten werden, in einer Therapiestunde dabei zu sein, um zu sehen wie gearbeitet wird. Bei dieser Gelegenheit könnte die Therapeutin sie auch zu Massagen und Spielideen anleiten (Barner & Peterhans, 2011).

4. Ergebnisse

Die Frage danach, wie ein angemessener Umgang, mit den zu Beginn dieser Arbeit beschriebenen Situationen aussieht, lässt sich nicht mit einer einzigen Antwort klären. Die Reflexion von solchen Situationsbeispielen und sexualitätsbezogenen Fragen erfordert zunächst eine Auseinandersetzung mit grundlegenden Fragen bezüglich der eigenen Haltung, Werte und Vorstellungen im Zusammenhang mit Sexualität. Erst wenn diese elementaren Fragen geklärt sind, können sexualitätsbezogene Fragen und Situationen – auf der Basis einer reflektierten und wissensbasierten Haltung – diskutiert und beantwortet werden. Wie eine solche Haltung entwickelt werden kann, ist Gegenstand vorliegender Arbeit.

Die Antwort auf die Fragestellung „Wie können Psychomotoriktherapeutinnen eine reflektierte Haltung bezüglich sexualitätsbezogener Fragen und Themen entwickeln?“ beinhaltet mehrere Ebenen. Wie bereits in der Methodik der Arbeit erwähnt, gibt es neben der Auseinandersetzung mit relevantem Fachwissen, vier weitere Ebenen der Auseinandersetzung mit sexualitätsbezogenen Fragen: Die Selbstreflexion, der Austausch im Arbeitsteam, die Intervision/Supervision und die Beratung an einer für das Thema zuständigen Fachstelle. Jede dieser fünf Ebenen kann einen Beitrag zur Entwicklung einer reflektierten Haltung bezüglich sexualitätsbezogener Fragen und Themen leisten. Im vorangehenden Theorieteil wurden die unterschiedlichen Wissensbereiche behandelt. Als Ergebnis daraus wurden Reflexionsfragen für den Umgang mit sexualitätsbezogenen Fragen und Themen in der Psychomotoriktherapie formuliert, die im Kapitel 4.2 vorgestellt werden. Im folgenden Kapitel wird dafür die Grundlage geschaffen, in dem Reflexionsfragen zur eigenen psychosexuellen Entwicklung vorgestellt werden.

4.1 Reflexionsfragen zur eigenen psychosexuellen Entwicklung

Um die eigene Haltung, Werte und Vorstellungen im Zusammenhang mit Sexualität zu reflektieren, kann die folgende Zusammenstellung an Reflexionsfragen in Anlehnung an Valtl (1998)⁴ dienen:

- Wie habe ich meinen Körper entdeckt?
- Habe ich "Doktorspiele" gekannt?
- Konnte ich Lust bejahen?
- Habe ich mich in meinem Körper wohl gefühlt?
- Was war mir als Kind besonders peinlich?
- Wer hat mich aufgeklärt? Bei welcher Gelegenheit? In welcher Atmosphäre?
- Wie war in der Familie, in der Schule, im Freundeskreis oder anderen Orten, die Atmosphäre gegenüber Fragen der Sexualität: Verklemmt, distanziert, feinfühlig, erotisierend, peinlich, autoritär, verlogen?
- Was hat mich sexuell geprägt (Medien, Musik, Literatur, ...)? Inwiefern?
- Welche Normen und Werte wurden mir zur Sexualität vermittelt? Welche davon sind mir heute noch wichtig?
- Inwiefern habe ich Sexualität um mich herum erlebt? Habe ich Menschen in meinem Umfeld als sexuelle Wesen wahrgenommen?
- Welche persönlichen Erfahrungen habe ich im sexuellen Bereich gemacht? Wie hat sich meine Einstellung zu Sexualität und Beziehungen in den Jahren verändert?
- Wie lebe ich Sexualität (Beziehung, Lust, Fortpflanzung, Identität)? Was denke ich dazu?
- Wie offen und mit wem kann ich über Sexualität sprechen?
- Was bin ich bereit wem über mich mitzuteilen und was auf keinen Fall?
- Was denke ich dazu wie andere ihre Sexualität leben? Wie leicht/schwer fällt es mir andere Einstellungen zu tolerieren?
- Verstehe ich die aktuelle sexualpädagogische und die wertekonservative Sichtweise in Bezug auf Sexuaufklärung? Wo positioniere ich mich und mit welcher Begründung?
- Welche Werte und Normen gebe ich bewusst/ unbewusst durch meine Haltung, Aussagen und Handlungen weiter?

Neben der Reflexion der eigenen Prägung müssen Fachpersonen wissen, was ihr Berufsauftrag, ihre Berufsethik und Rahmenbedingungen des Arbeitgebers sind, an welche sie sich halten müssen. Damit Psychomotoriktherapeutinnen für sich überprüfen können, ob sie in ihrem beruflichen Handeln die Integrität der Kinder respektieren und schützen, werden im nächsten Kapitel Reflexionsfragen dazu vorgestellt.

⁴ Die Fragen stammen aus dem Dokument „Fragen zur Selbstreflexion“ von „Lust und Frust“, Fachstelle für Sexualpädagogik und Beratung, Schulgesundheitsdienste der Stadt Zürich (n.d.).

4.2 Reflexionsfragen zum Umgang mit sexualitätsbezogenen Fragen und Themen in der Psychomotoriktherapie

Folgende Reflexionsfragen wurden in Anlehnung an den Leitfaden „INTERGRITÄT RESPEKTIEREN UND SCHÜTZEN“ (LCH, 2017, S.14-33) erstellt.

- Wie reagiere ich auf spontane sexualitätsbezogene Fragen/Verhaltensweisen?
- Thematisiere und versprache ich Sexualität wertschätzend? Nehme ich Abwertungen und Diskriminierungen wahr und korrigiere diese sofort? Wie gehe ich auf sexualisierte Sprache ein?
- Wie verhindere ich bewusst eine von Tabuisierung, Scham und Unsicherheit geprägte Atmosphäre?
- Bin ich mir meiner eigenen Normen, Werte, Einstellungen (z.B. zu Homosexualität) bewusst und tausche mich im Team darüber aus?
- Wird das Thema Nähe und Distanz und Körperkontakt regelmässig im Fachteam thematisiert/ diskutiert? Werden persönliche Haltungen und Haltungen der Institution reflektiert?
- Lasse ich mich bei Unsicherheiten von einer Fachperson beraten?
- Kann ich mit den Kindern und Eltern offen und transparent über sexualitätsbezogene Fragen/Themen/Situationen sprechen?
- Beachte ich meine eigenen Grenzen, die Intim- und Privatsphäre der Kinder, die verbindlichen, konkreten Qualitätsstandards sowie die Gesetze zum Schutz der Integrität?
- Leite ich Körperübungen und die Reflexion darüber sensibel an? Vermittle ich den Kindern die Freiwilligkeit der jeweiligen Angebote und unterstütze ich sie darin jederzeit „Nein“ sagen zu können?
- Findet der Körperkontakt zwischen den Kindern und mir in einem besprochenen Setting mit entsprechenden Regeln statt?
- Setze ich Körperkontakt achtsam – der Situation, dem Alter und der emotionalen Reife des Kindes entsprechend – ein?
- Achte ich auf die Qualität von Körperkontakt? Bin ich mir bewusst, dass Berührungen ambivalente Gefühle auslösen können? Künde ich Berührungen bei Hilfestellungen an und kann ich sie begründen?
- Bin ich achtsam im Aufnehmen der Reaktionen des Kindes in Bezug auf Körperkontakt? Nehme ich meine eigenen Empfindungen und Gedanken diesbezüglich wahr?
- Gehe ich bei Körperkontakt mit Kindern bewusst mit Nähe und Distanz um? Wie reagiere ich, wenn meine eigenen Grenzen vom Kind überschritten werden?
- Wie werden Massage-Sequenzen gestaltet (mit den Händen direkt über die Kleidung oder grundsätzlich nur mithilfe eines Gegenstands)? Wie reagiere ich, wenn ein Kind die Massage direkt auf der Haut wünscht?
- Wie gehe ich auf körperliche Beschwerden der Kinder ein?

5. Diskussion

Die Ergebnisse sollen hier unter folgenden Aspekten diskutiert werden:

- Möglichkeiten und Grenzen in der Auseinandersetzung mit sexualitätsbezogenen Fragen
- Umgang mit Körperkontakt in Schule, Sport und Therapie; Berührungsethik
- Unterstützung der Eltern und Transparenz im Bereich Sexualaufklärung
- Sexualität als heikle oder chancenreiche Begrifflichkeit

Die Psychomotoriktherapeutin hat die Möglichkeit, sich auf fünf verschiedenen Ebenen mit sexualitätsbezogenen Fragen und Themen auseinanderzusetzen. Auf der Ebene des Wissens verweisen die Ergebnisse dieser Arbeit auf vier verschiedene Bereiche, auf die sie sich beim Entwickeln einer reflektierten und wissensbasierten Haltung stützen kann. Auf institutioneller Ebene sind klare Vorgaben wie ein Verhaltenskodex, ein allen zugängliches und einfach anwendbares Interventionskonzept, ein festes Austauschgefäss für sexualitätsbezogene Themen und eine wertschätzende, offene und transparente Kommunikationskultur wichtige Stützen, um eigenes Verhalten und zugrundeliegende Haltungen zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Fehlen diese Stützen von Seiten der Institution, ist es am Ende der Therapeutin alleine überlassen, sich mit diesen Themen und Fragen auseinanderzusetzen.

Der im Kapitel 3.4.3 erwähnte Leitfaden des Dachverbands LCH (2017), gilt auch für die Psychomotoriktherapie. Es stellt sich jedoch die Frage, ob die darin erwähnten Merksätze so für die Psychomotoriktherapie übernommen werden können. Bei Körperkontakt von Lehrpersonen gegenüber Kindern gilt laut Leitfaden „So wenig wie möglich, so viel wie nötig“ (LCH, 2017, S.27). Weiter wird erwähnt, dass Lehrpersonen nicht an Übungen mit Körperkontakt teilnehmen sollen (ebd.). Die Rolle der Psychomotoriktherapeutin unterscheidet sich aber von derjenigen der Lehrperson. Deshalb könnte es hilfreich sein – sich neben dem erwähnten Leitfaden – auch am folgenden, offener formulierten Dreischritt von Limita, Fachstelle für Prävention sexueller Ausbeutung, Zürich (2014, S.27), zu orientieren:

1. Welche heiklen Situationen müssen zur Sicherheit aller geklärt werden? (z.B. Privatkontakte, Umkleide-Situation, Körperkontakte, Einzeltherapien, ...)
2. Auf welche konkreten Standards professionellen Handelns können sich Mitarbeiter des Schulteamst stützen? Welches Verhalten ist in welcher Rolle und für welche Schulstufe angemessen? Wie wird das Setting rund um diese heiklen Situationen gestaltet?
3. Was muss gegenüber dem Team, den Eltern und/ oder Kindern unbedingt transparent gemacht werden? Wo wird diese Transparenz zum Schutz aller auch gegenseitig eingefordert?

Dieser Dreischritt findet sich auch im Swiss Olympic-Dokument „Nähe – Distanz – Grenzen. Keine sexuellen Übergriffe im Sport“ (Schüepp et al., 2015). Auch Schüepp et al. empfehlen Rollenklarheit, Offenheit und Transparenz in der Kommunikation, klare Regeln und Abmachungen für den Körperkontakt, auf die sich alle berufen können. Um Transparenz zu schaffen, raten sie, die Eltern als Zuschauer einzuladen. Die Eltern in die Therapie einzuladen und für einen transparenten Austausch zu sorgen, wird auch in der Arbeit von Barner & Peterhans (2011) empfohlen. In der Berufsethik von Psychomotorik Schweiz wird zudem festgehalten, dass therapeutisch indizierte Körperkontakte sowohl den Klienten wie auch den Bezugspersonen erklärt werden sollen – um Missverständnisse zu vermeiden (Psychomotorik Schweiz, 2005).

In den beantworteten Fragebögen dieser Arbeit erwähnten Therapeutinnen, dass von Kindern wie auch von Eltern Fragen in Bezug auf Sexualaufklärung gestellt wurden. Den Eltern wurde daraufhin beispielsweise Literatur zur Aufklärung empfohlen. Solche Literaturempfehlungen können als hilfreich angesehen werden. Denn auch gemäss Akteuren mit wertekonservativer Grundhaltung brauchen Eltern Unterstützung, um mit ihren eigenen Unsicherheiten angemessen umgehen zu können und ihre Aufgabe der Sexualaufklärung besser wahrnehmen zu können (Expertengruppe SA, 2017, S.38). Die Psychomotoriktherapeutin kann und soll die Eltern für Literaturempfehlungen sowie Beratungen, an die dafür zuständigen Fachstellen verweisen. Weiter wird von der Expertengruppe Sexualaufklärung (2017) erwähnt, dass das Erläutern und Benennen der Anatomie des Kindes, mögliche Tabus bei den Eltern abbauen könne; beispielsweise bereits bei der ersten Vorsorgeuntersuchung Ärzte. Den Eltern sollte ausserdem die Normalität kleinkindlicher Neugier und ihr Interesse für Sexuelles, bzw. der Selbstbezug kindlicher Sexualität erklärt werden, da dies Eltern verunsichern kann (ebd.). Dieses Wissen kann auch der Psychomotoriktherapeutin im Umgang mit eigener oder fremder Verunsicherung bezüglich kindlicher Sexualität helfen.

Laut Barner und Peterhans (2011) bleiben in der Psychomotoriktherapie immer wieder Fragen offen, ob man Körperkontakt in der Therapie zulassen soll und darf und wie man Körperkontakt gezielt einsetzen kann. Die Autorinnen schreiben in ihrer Bachelorarbeit „Körperkontakt in der Psychomotoriktherapie“ ausführlich über die Bedeutung und den Einsatz von Körperkontakt in der Psychomotoriktherapie. Über die Bedeutung von Berührung schreiben Schüepp et al. (2015), dass verschiedene Studien aufzeigen, dass Berührung die Beziehung stärken, körperliche und seelische Beschwerden lindern sowie motivieren könne. Geuter (2015) sowie Barner und Peterhans (2011) erwähnen wie Berührungen in der Therapie eingesetzt werden können. Sie erklären, dass intentionale und eindeutige Berührungen in sicheren Grenzen als hilfreiches therapeutisches Mittel eingesetzt werden können, vorausgesetzt die Berührungen fühlen sich in der Interaktion für beide stimmig an. Um dabei in der Selbstwahrnehmung sicher zu sein, bedarf es viel eigener therapeutischer Körpererfahrung (ebd.).

Geuter formuliert eine Berührungsethik, die sich auf verschiedene Autoren stützt. Bei der Ethik der Berührung geht es nicht um ein therapeutisches Verhalten, sondern vielmehr um eine Haltung in der Beziehung (Worm; zit. nach Geuter, 2015, S.70). Dies beschreiben auch Barner und Peterhans

(2011, S.24-27) im Kapitel zur Haltung der Therapeutin sowie zur Beziehungsgestaltung. Die Berührungsethik besagt, dass jede Berührung – sei es eine physische oder auch emotionale – dem Klienten dienen muss und nicht dem Therapeuten (Boyesen, Heisterkamp, Johnen; zit. nach Geuter, 2015, S.70). Gemäss Geuter (2015) ist eine Ethik der Berührung nichts anderes als eine Ethik der Worte; entscheidend dabei sind die Intention und die Bedeutung des Kontakts.

Die Autoren Schüepf et al. (2015) stimmen Geuter in Bezug zur Stimmigkeit des Kontakts zu und stellen fest, dass Fachleute häufig intuitiv wissen, wie sie Kinder anfassen und gleichzeitig Grenzen wahren können. Doch geht man wie Geuter davon aus, dass bei einer Berührung die Intention das Entscheidende ist, so lässt man für alle Aussenstehenden einen grossen Interpretations- und Spekulationsspielraum. Limita, Fachstelle zur Prävention sexueller Ausbeutung, Zürich (2017) plädiert deshalb für Transparenz, wenn es um die Gestaltung sogenannter Risikosituationen – wie beispielsweise Berührungssituationen in einer Einzeltherapie – geht. Wichtige Fragen, die sich eine Therapeutin deshalb stellen sollte sind: Was gehört zu meiner Rolle? Was ist mein Auftrag? Wie gestalte ich die Situation? Was erfordert Transparenz? (Limita, 2017).

Zudem soll berücksichtigt werden, dass es allein schon durch das Machtgefälle des Alters, für Kinder nicht einfach ist, Gesten von Erwachsenen abzulehnen (vgl. LCH, 2017). Dies braucht viel Mut und Selbstvertrauen; was nicht alle Therapiekinder mitbringen. Barner und Peterhans (2011) heben diesbezüglich die Achtsamkeit der Therapeutin hervor, welche hilft, die Grenzen der Kinder zu spüren und diese nicht zu überschreiten.

Schüepf et al. (2015) erklären, dass es auch Kinder gibt, die zwar eine hohe Bedürftigkeit, aber noch wenig Gespür für Nähe und Distanz haben und dadurch Grenzen überschreiten. Der Körperkontakt im Sport kann gerade diesen Kindern helfen ein besseres Gespür für ihren Körper, ihre Grenzen und für Nähe und Distanz zu entwickeln, sowie alternative Verhaltensweisen und das Einhalten von Regeln einzuüben (Schüepf et al., 2015). Genau in diesen Bereichen liegen auch Zielsetzungen der Psychomotoriktherapie, die mit dem Potential des Körpers, der Bewegung und des Spiels arbeitet. Es ist also nicht nur so, dass in der Psychomotoriktherapie Berührung als therapeutisches Mittel eingesetzt werden kann, es kann genauso gut sein, dass eine Zielsetzung der Therapie lautet: Das Kind lernt Körperkontakt im Spiel adäquat einzusetzen.

Als letzter Punkt in dieser Diskussion soll hinterfragt werden, warum die Psychomotoriktherapeutin sich mit „sexualitätsbezogenen“ Fragen und Themen befassen soll und nicht einfach mit Themen wie Nähe-Distanz, Berührungen oder sinnlichen Körperempfindungen – losgelöst von einem Sexualitätsbezug. Da Sexualität als Begriff abschreckend wirken und falsch verstanden werden kann, wäre es gemäss Largo wohl sinnvoller vorsichtig damit umzugehen. Er stört sich an der Begrifflichkeit der Sexualität im Zusammenhang mit dem Kind (Largo & Czernin, 2015). Sich mit den Begrifflichkeiten im Bereich der Sexualität auseinanderzusetzen, ermöglicht diesbezüglich jedoch auch ein ganzheitli-

cheres, differenzierteres Verständnis. So kann eine Offenheit entstehen um den Menschen mit allen seinen Facetten anzunehmen.

Im Gegensatz zur Offenheit, birgt Angst vor einem absoluten Wertezerfall durch Tabu- und Schamlosigkeit der Menschen eher die Gefahr der Ablehnung und Diskriminierung Andersdenkender. Wie kann also mit dieser Angst konstruktiv umgegangen werden angesichts des bestehenden Wertpluralismus? Diese Bachelorarbeit zeigt mehrere miteinander verbundene Ansatzpunkte auf und bietet verschiedene Werkzeuge an. Die Expertengruppe Sexuaufklärung (2017) empfiehlt angesichts der unterschiedlichen Werthaltungen, dass alle interessierten Akteure gemeinsam an einem offenen Dialog um die Sexuaufklärung teilnehmen. Der Fokus sollte dabei eher auf Gemeinsamkeiten anstatt auf Gegensätze liegen. Gemeinsamkeiten sind zum Beispiel Schutz- und Gesundheitsaspekte in der Sexualität (Expertengruppe SA, 2017). Aus dieser Diskussion zeigt sich, dass die Auseinandersetzung mit einem tabuisierten, schambehafteten und verletzlichen Bereich des menschlichen Lebens eine grosse Chance birgt: Ängste und Unsicherheiten zu überwinden zugunsten von grösserem Verständnis und Respekt für die Diversität des Lebens. Die Dialogbereitschaft der Akteure mit unterschiedlicher Werthaltungen, im Rahmen des Expertenberichts Sexuaufklärung, ist dafür ein hoffnungsvoller Richtungsweiser.

6. Abschliessende Betrachtungen

6.1 Schlussfolgerungen

Die Psychomotoriktherapeutin orientiert sich in der Therapie an der Entwicklung des Kindes, begleitet und unterstützt diese. Sie weiss um die körperliche, motorische, sprachliche, (sozial-) kognitive und sozial-emotionale Entwicklung, sowie um die parallel dazu verlaufende Entwicklung des Selbst mit Selbstkonzept und Selbstwertgefühl.

Aus der Definition der kindlichen Sexualität (Kapitel 3.1.2) wird ersichtlich, dass die psychosexuelle Entwicklung mit all den genannten Persönlichkeitsbereichen (kognitiv, emotional, körperlich, etc.) verwoben ist und so auch die Entwicklung des Selbst mitbestimmt. Die Psychomotoriktherapeutin hat gemäss ihrer Berufsbezeichnung ein Verständnis für die Wechselwirkungen verschiedener Persönlichkeitskomponenten und arbeitet mit diesen. Deshalb ist es wichtig, dass sie sich auch der Zusammenhänge und der Wechselwirkungen der verschiedenen Komponenten in Bezug auf die psychosexuelle Entwicklung des Kindes bewusst ist.

Diese Bachelorarbeit hatte unter anderem das Ziel, das Bewusstsein für das aktuelle Fachwissen rund um sexualitätsbezogenen Fragen und Themen im beruflich-rechtlichen sowie gesellschaftlichen Kontext zu stärken. In dieser Arbeit wurde aufgezeigt, welche Möglichkeiten und Empfehlungen es für den Umgang mit herausfordernden Situationen zu sexualitätsbezogenen Fragen und Themen gibt (Abbildung 2, Kapitel 2). Mit Hilfe der im Ergebnisteil vorgestellten Reflexionsfragen (Kapitel 4.1) konnte sich die Psychomotoriktherapeutin mit ihrer eigenen psychosexuellen Entwicklung auseinandersetzen. Dies bildet die Basis für die Auseinandersetzung mit den weiteren Reflexionsfragen zum beruflichen Handeln (Kapitel 4.2).

Das in dieser Arbeit vermittelte Wissen und die Reflexionsfragen ermöglichen das Verständnis der Psychomotoriktherapeutin für den Bereich der kindlichen Sexualität und den sensibilisierten, reflektierten Umgang mit sexualitätsbezogenen Fragen, Themen und Situationen.

Die Autorinnen ziehen aus dieser Arbeit die Erkenntnis, dass gerade die Auseinandersetzung mit einem Tabuthema hilft, eigene persönliche Werte und Ansichten zu hinterfragen und das eigene berufliche Handeln auf eine berufsethische, menschenrechtsbasierte, wissensbezogene therapeutische Haltung zu stützen.

Die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Haltungen bietet die Gelegenheit, Unterschiede zu erkunden und Gemeinsamkeiten zu entdecken. Dies ist eine zu ergreifende gesellschaftliche Chance, denn alle Menschen profitieren von einem Dialog, welcher Diversität einschliesst und niemanden diskriminiert.

6.2 Grenzen der Arbeit

Das Ziel dieser Arbeit war es aufzuzeigen, wie Psychomotoriktherapeutinnen einen reflektierten Umgang mit sexualitätsbezogenen Fragen und Situationen erreichen können. Dabei konnten sich die Autorinnen dieser Arbeit kaum auf bestehende psychomotorische Literatur stützen. Diese Bachelorarbeit befasst sich deshalb damit, Grundlagen zu schaffen, so dass sich die Psychomotoriktherapeutin eigenständig mit sexualitätsbezogenen Fragen und Themen auseinandersetzen kann. Diese Arbeit begleitet jedoch nur den Anfang dieses Prozesses, indem – durch den Umfang dieser Arbeit begrenzt – Wissen, Reflexionsfragen sowie allgemeine Hinweise zum Umgang mit Fragen und Situationen vermittelt werden. Es wäre spannend, die Fragen aus den Fragebögen der Psychomotoriktherapeutinnen (Anhang 3) beispielhaft zu beantworten. Dies hätte jedoch den Umfang dieser Arbeit gesprengt und zudem davon abgelenkt, durch eine vertiefte Auseinandersetzung eigene Antworten zu finden.

Ein weiteres Thema, welches im Zusammenhang mit sexualitätsbezogenen Fragen und Themen hätte beleuchtet werden können, ist das des Geschlechts. Im Leitfaden zum Schutz der Integrität wird erwähnt, dass Berührungen durch Lehrer sowohl von betroffenen Schülerinnen als auch vom Umfeld anders wahrgenommen werden, als solche durch weibliche Berufskolleginnen (LCH, 2017). In der Psychomotoriktherapie arbeiten vor allem Frauen und die Klientel besteht zu einem grossen Teil aus Jungen. Zu diesem Thema wurde jedoch von Gut (2011) eine Bachelorarbeit mit dem Thema «Jungs im Gleichgewicht? Ein Modell zur geschlechterbewussten Psychomotoriktherapie» geschrieben, die hier empfohlen sei.

6.3 Ausblick

Weiterführend wäre es spannend, zusammenzutragen, wie die psychosexuelle Entwicklung von Kindern konkret auf mehreren Ebenen geschützt, begleitet und unterstützt werden kann. Speziell hervorzuheben wäre der Beitrag, welchen die Psychomotoriktherapeutin dabei leistet.

Schon Barner und Peterhans (2011) haben in ihrer Bachelorarbeit auf die Wichtigkeit verwiesen, in der Ausbildung Kompetenzen zum bewussten Einsatz von Körperkontakt erwerben zu können. Dies unterstützen die Autorinnen dieser Arbeit und fügen ergänzend die Wichtigkeit sexualitätsbezogener Kompetenzen hinzu. Diese Bachelorarbeit kann der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) als Basis für eine Zusammenarbeit mit einer Fachstelle für Sexualpädagogik und Beratung dienen. Sexualpädagogische Fachpersonen könnten angehenden Psychomotoriktherapeutinnen den kompetenten Umgang mit sexualitätsbezogenen Fragen und Situationen im beruflichen Alltag vermitteln. Weiter empfehlen die Autorinnen dieser Arbeit, das Wahlpflichtmodul von Limita, Fachstelle zur Prävention sexueller Ausbeutung, Zürich, als Pflichtmodul anzubieten; im besten Falle schon vor dem ersten Therapiepraktikum. Ebenso wünschenswert wäre es, wenn zum Beispiel im Modul Körper- und

Biografiearbeit die hier vorgestellten Reflexionsbögen oder der Einsatz von Körperkontakt in der Psychomotoriktherapie, einfließen würden.

Es wäre interessant zu untersuchen, wie die reflektierte Auseinandersetzung mit sexualitätsbezogenen Fragen und Themen das Kompetenzgefühl und die therapeutische Haltung der Psychomotoriktherapie-Studierenden beeinflusst. Auch könnte untersucht werden, ob und wie sich das Wissen und die Reflexion subjektiv auf das eigene Handeln in Bezug auf Nähe-Distanz und Berührungen auswirkt.

Nicht nur auf Ebene der Ausbildung könnte das Thema einen Beitrag zur Haltung, zum beruflichen Handeln und Selbstverständnis leisten, sondern auch auf Stufe der Weiterbildung. Ausserdem wäre ein fachlicher Austausch zu sexualitätsbezogenen Themen in der Psychomotoriktherapie in Form einer Interessensgruppe des Berufsverbandes wünschenswert und hilfreich.

Eine Psychomotoriktherapeutin soll sexualitätsbezogene Fragen und Themen von Kindern und deren Umfeld sensibel aufnehmen können und sie im Umgang damit unterstützen können. Dazu muss sie keine eigenen Interventionen planen, sondern entwicklungsbezogenen Fragen mit Fachwissen und Literaturhinweise begegnen und an zuständige Fachstellen weiterverweisen können. Dazu finden sich im Anhang 4 dieser Arbeit eine Auflistung an Fachstellen und Informationsquellen.

7. Danksagung

Für die Unterstützung, Begleitung und Betreuung unserer Bachelorarbeit möchten wir uns bei den folgenden Personen von Herzen bedanken:

- ❖ Bei unserer Begleitperson Daniel Jucker für die unterstützenden Treffen, kritischen Fragen und hilfreichen Gedanken.
- ❖ Beim Berufsverband für die Erlaubnis des Versendens unseres Fragebogens an die Verbandsmitglieder, sowie für Kontaktangaben von Psychomotoriktherapeutinnen mit Kompetenzen im sexologischen Bereich.
- ❖ Bei den Psychomotoriktherapeutinnen, die unseren Fragebogen ausgefüllt, uns Einblick in ihre Erfahrungen geboten und uns im Schreiben dieser Arbeit bestärkt und inspiriert haben.
- ❖ Bei Cornelia Maissen für die kompetente und umfangreiche Beratung, die Beantwortung unserer Fragen, die hilfreichen fachlichen Inputs zu unserer Bachelorarbeit sowie die Literaturhinweise zu den Reflexionsfragen und mehr.
- ❖ Bei Limita, Fachstelle zur Prävention sexueller Ausbeutung, Zürich für den lehrreichen Unterricht im Rahmen der Ethikwoche an der HfH sowie das Beantworten unserer Fragen.
- ❖ Bei Renata Rindisbacher und Silvia Caduff für ihr engagiertes, kritisches Lesen unserer Arbeit und ihr hilfreiches inhaltliches Feedback.
- ❖ Bei Oliver Müller für das Formatieren unserer Arbeit.

An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an alle, die uns in dieser intensiven und lehrreichen Zeit in jeglicher Weise begleitet, bestärkt, ermutigt, inspiriert sowie unterstützt haben.

Literaturverzeichnis

Amft, S., Boveland, B., Hensler, K. & Uehli Stauffer, B. (2011). *Berufliches Selbstverständnis von Psychomotoriktherapeutinnen und –therapeuten*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Barner, R., Peterhans, L. (2011). *Körperkontakt in der Psychomotoriktherapie*. . Bachelorarbeit. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Beier, K. M., & Loewit, K. (2011). *Praxisleitfaden Sexualmedizin. Von der Theorie zur Therapie*. Berlin: Springer

Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt (2011). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Psychomotorische Therapie*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.

Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt (Hrsg.). (2012a). *Gesundheitsförderung und Prävention in der Volksschule des Kantons Zürich. Planungshilfen für den Unterricht – Kindergartenstufe*. Zürich.

Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt (Hrsg.). (2012b). *Gesundheitsförderung und Prävention in der Volksschule des Kantons Zürich. Planungshilfen für den Unterricht – Unterstufe*. Zürich.

Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt (Hrsg.). (2012c). *Gesundheitsförderung und Prävention in der Volksschule des Kantons Zürich. Planungshilfen für den Unterricht – Mittelstufe*. Zürich.

Brühlmann, J., Frei, F., Hofmann, P., Goldach, I., Hülsmann, L., Iten, K., Ryter, A. & Staehlin, C. (2017). *INTEGRITÄT RESPEKTIEREN UND SCHÜTZEN. Ein Leitfaden für Lehrpersonen, Schulleitungen, weitere schulische Fachpersonen und Schulbehörden*. Zürich: Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz LCH (Hrsg.).

Der Bundesrat (2018). *Prüfung der Grundlagen zur Sexualaufklärung. Bericht des Bundesrats*. Zugriff am 02.04.2018 unter <https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/themen/mensch-gesundheit/kinder-jugendgesundheit/sexualaufklaerung.html>

Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK) (2011). *Grundsatzpapier zum Themenkreis Sexualität und Lehrplan 21*. Zugriff am 01.11.2017 unter https://www.lehrplan.ch/sites/default/files/Grundsatzpapier_Sexualitaet_und_Lehrplan_StG_2011-09-23.pdf

Geuter, U. (2015). Stichwort: Berührung. *körper–tanz–bewegung*, 3(2), 68-71.

Gut, F. (2011). *Jungs im Gleichgewicht? Ein Modell zur geschlechterbewussten Psychomotoriktherapie*. Bachelorarbeit. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Iten, K., Fachstelle Limita (2014). Wie nah ist zu nah? *ZLV-Magazin*, 6(14), 26-28.

Iten, K. & Gonser, P. (2017). *Sexuelle Ausbeutung*. Hochschule für Heilpädagogik, 2017. Unveröffentlichtes , Unterrichtsskript Limita, Fachstelle zur Prävention sexueller Ausbeutung, Zürich.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (Hrsg.). (2016). *Wissenschaftliches Arbeiten. Grundlagen und Rahmenvorgaben*. Zürich.

International Planned Parenthood Federation (IPPF) (Hrsg.). (2009). *Sexuelle Rechte: Eine IPPF-Erklärung*. Zugriff am 01.11.2017 unter https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2013/04/pdf_ippf_sexual_rights_declaration_german.pdf

Kessler, C., Blake, C., Gerold, J. & Zahorka, M. (2017). *Expertenbericht. Sexuaufklärung in der Schweiz mit Bezug zu internationalen Leitpapieren und ausgewählten Vergleichsländern*. Bern: Expertengruppe Sexuaufklärung.

Kinderschutz Schweiz (Hrsg.). (2016). *Statement Allianz Sexuaufklärung*. Bern.

Kompetenzzentrum Sexualpädagogik und Schule. Pädagogische Hochschule Zentralschweiz (PHZ) (Hrsg.). (2008). *Grundlagenpapier Sexualpädagogik und Schule. Grundlagen für die schweizweite Verankerung von Sexuaufklärung in der Schule sowie Überlegungen für die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen an Hochschulen*. Luzern.

Largo, R. H., & Czernin, M. (2015). *Jugendjahre. Kinder durch die Pubertät begleiten*. 3. Auflage. München: Piper.

Marti, C. & Wermuth B. (2009). *Sexuaufklärung bei Kleinkindern und Prävention von sexueller Gewalt. Eine Broschüre für Eltern und Erziehende von Kindern zwischen 0 und 6 Jahren*. Stiftung Kinderschutz Schweiz und Mütter- und Väterberatung Schweiz (Hrsg.).

Psychomotorik Schweiz (Hrsg.). (2005). *Berufsordnung*. Bern.

Recher, A. (2017). *SEXUELLE UND REPRODUKTIVE GESUNDHEIT UND DIESBEZÜGLICHE RECHTE. Eine Bestandesaufnahme zum Recht der UNO, des Europarates und der Schweiz*. Bern: SEXUELLE GESUNDHEIT Schweiz.

Schache, S. & Künne, T. (2012). *Auf der Suche nach einer Haltung ... - Persönlichkeitstheorie und Psychomotorik*. Motorik, 35, 2, 86-92. Schorndorf: Hofmann-Verlag.

Schmid, C. (2012). *Sexuelle Übergriffe an Kindern und Jugendlichen in der Schweiz: Formen, Verbreitung, Tatumsstände*. Zürich: UBS Optimus Foundation (Hrsg.).

Schüepf, S., Lehmann, A., Hülsmann, I., Bischof-Campbell, A., Egli-Alge, M. (2015). *Nähe – Distanz – Grenzen. Keine sexuellen Übergriffe im Sport*. 3. Auflage. Ittigen b. Bern: Swiss Olympic.

SEXUELLE GESUNDHEIT Schweiz (2013). *EMPFEHLUNGEN Für die Bildung im Bereich der sexuellen Gesundheit von Menschen mit kognitiven und/oder körperlichen Einschränkung(en)*.

SEXUELLE GESUNDHEIT Schweiz (2017). *Ethikkodex für Fachpersonen sexuelle Gesundheit in Bildung und Beratung*. Zugriff am 05.05.18 unter https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2017/11/SANT%C3%89-SEXUELLE-Suisse_Fachtitel_Ethikkodex_11.2017.pdf

Sielert, U. (1993). *Sexualpädagogik. Konzeption und didaktische Anregungen*. Weinheim: Beltz.

Sielert, U. (2015). *Einführung in die Sexualpädagogik*. 2. Auflage. Weinheim und Basel: Beltz.

Überparteiliches Komitee „Schutz vor Sexualisierung in Kindergarten und Primarschule“ (2012). *Pressecommuniqué*. Zugriff am 02.04.2018 unter http://schutzinitiative.ch/wp-content/uploads/2012/04/120413_Medienmitteilung-zum-Start-der-Volksinitiative.pdf

Uhle, R. (2011). Pädagogischer Eros und effektiver Unterricht. In E. Drieschner & D. Gaus (Hrsg.), *Liebe in Zeiten pädagogischer Professionalisierung* (S. 85-101). Wiesbaden: Springer VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Valtl, K. (1998). *Sexualpädagogik in der Schule: didaktische Analysen und Materialien für die Praxis*. Weinheim: Beltz.

Von Ditfurth, A. & Schälin, J. (2008). *mmi Jahresbericht 2008. Sexualentwicklung - Was müssen wir wissen, um die Kinder optimal zu begleiten?*. 33-46.

Weinberger, S. (2015). *Kinder spielend helfen - Einführung in die Personenzentrierte Spielpsychotherapie*. Bad Langensalza: Beltz Juventa.

Weiser, S. & Kunz, D. (2012). *Menschenrechtsbasierte Sexualpädagogik mit Jugendlichen*. Frankfurt: pro familia, Deutsche Gesellschaft für Familienplanung, Sexualpädagogik und Sexualberatung.

WHO-Regionalbüro für Europa und Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) (Hrsg.). (2011). *Standards für die Sexuaufklärung in Europa. Rahmenkonzept für politische Entscheidungsträger, Bildungseinrichtungen, Gesundheitsbehörden. Expertinnen und Experten*. Köln.

Zimmer, R. (2012). *Handbuch der Psychomotorik: Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung*. Freiburg im Breisgau: Herder.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Die vier Wissensbereiche der Fragestellung	4
Abbildung 2: Möglichkeiten der Auseinandersetzung mit sexualitätsbezogenen Fragen	6
Abbildung 3: Methodisches Vorgehen im Überblick	7
Abbildung 4: Sieben Komponenten der kindlichen Sexualität in Anlehnung an Centre d'expertise, Marie-Vincent (2015) zit. nach Expertengruppe Sexualaufklärung (2017, S. 61)	11
Abbildung 5: Schutz der Integrität im Schulkontext in Anlehnung an den Dachverband LCH (2017, S.9-12).....	27
Abbildung 6: Grundlagen beruflichen Handelns	31
Abbildung 7: Qualitative und quantitative Merkmale interpersonaler Berührung (Anders & Weddemar; zit. nach Barner & Peterhans, 2011, S.26).....	33

Anhang

Anhang 1: Fragebogen

Sexualitätsbezogene Fragen und Situationen aus dem Berufsalltag von Psychomotoriktherapeutinnen / **Des questions et des situations de travail quotidien des psychomotriciennes lié au sujets de l'éducation sexuelle**

Im Rahmen unserer Bachelorarbeit befassen wir uns damit sexualitätsbezogene Fragen und Situationen von Psychomotoriktherapeutinnen aus ihrem Berufsalltag zusammenzutragen. Mit euren Fragen wenden wir uns an „Lust und Frust“, Fachstelle für Sexualpädagogik und Beratung, Schulgesundheitsdienste der Stadt Zürich. Diese erste Bestandsaufnahme erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern dient als Grundlage zur weiteren theoretischen Beschäftigung mit den Fragen aus der Praxis. Die Antworten werden vertraulich behandelt und anonymisiert in unserer Arbeit verwendet. /

Dans le cadre de notre travail de bachelor nous abordons des questions et des situations de travail quotidien des psychomotriciennes lié au sujets de l'éducation sexuelle. Notre plan c'est d'amener vos questions et expériences au centre de compétence „Lust und Frust“ à Zurich. C'est un centre de compétence pour l'éducation sexuelle. Avec ce questionnaire nous ne voulons pas récolter tous les informations nécessaires pour aborder ce sujet d'une manière complète. Nous avons plutôt l'idée de crée une base pour pouvoir aller plus loin ultérieurement. Nous gardons vos réponses confidentiel. Les réponses utilisées dans notre travail de bachelor vont être anonymes.

Vielen Dank für Deine Mithilfe! / **Merci beaucoup pour ton aide!**

Herzlich, / **Cordialement**

Anna Aellig, Johanna Müller, Marina Caduff

1.) Kannst du ein paar Situationen aus deinem Arbeitsalltag nennen, in denen dir das Thema «Sexualität» in Gesprächen oder in der Arbeit mit Kindern begegnet ist? / Note des situations de ton travail quotidien dans lesquelles tu étais confronté au sujets liés à la sexualité. Cela peut être des situations avec des enfants en thérapie ou des situations d'entretien avec des adultes.

2.) Notiere Fragen und allfällige Antworten welche in deinem psychomotorischen Arbeitsalltag zum Thema aufgetaucht sind: /

Quelles questions tu t'es posé pendant ton travail quotidien concernant ces thèmes? Note-les et note des réponses déjà trouvée si c'est le cas.

Fragen / Questions	Antworten / Réponses	Wünschst du dir eine ausführlichere Antwort darauf? / Est-ce que tu aimerais une réponse plus précise à cette question?	Wie bist du zu diesen Antworten gekommen? / Comment ou où t'as trouvé tes réponses?

3.) Würdest du sexualpädagogische Materialien wie Bücher, Spiele oder Anschauungsobjekte in die Therapie einbauen? Unter welchen Bedingungen? / **Utiliserais-tu des matériels didactiques de l'éducation sexuelle comme des livres, des jeux ou d'autres matériels de démonstration? Dans quelles conditions tu utiliserais ces matériaux?**

4.) Welche Angebote, Informationen und Unterstützung wünschst du dir, damit du dich im Bereich Sexualität in der Psychomotorik kompetent fühlst?

Quelles offres des formations complémentaires, quelles informations et quel soutien souhaitez-tu pour que tu te sentes compétente pour les thèmes autour de la sexualité? Par exemple de l'HETS/HfH, de l'association professionnelle ou des autres acteurs.

5.) Gibt es etwas, das du noch sagen möchtest? / **Est-ce que tu aimerais encore ajouter quelque chose?**

Ja, ich möchte die Bachelorarbeit nach Fertigstellung digital erhalten. / **Oui, j'aimerais recevoir votre travail de bachelor en version digitale quand c'est fini.**

Herzlichen Dank für Deine Teilnahme! / **Merci beaucoup pour ta participation!**

Anhang 2: Auswertung der Fragebögen

Gesamtüberblick über die Themennennung

Themenbereich	Anzahl Nennungen
(a) Umgang mit Nähe-Distanz	14
(b) Umgang mit sexualisierter Sprache	6
(c) Sexualerziehung; Sexualaufklärung	25
(d) Grenzen, Haltung und Werte	36
(e) Kinderschutzmassnahmen	11
(f) Verdacht / Angst vor Übergriffen	10
(g) Umgang mit sexuellen Verhaltensweisen	10
(h) Umgang mit Rollenvorbildern	7
(i) Theoretische und empirische Grundlagen der Sexualpädagogik	7
(j) sexualpädagogisches Wissen	11

Anhang 3: Gesammelte Fragen aus den Fragebögen

Sexualpädagogik

- Wem sind SexualpädagogInnen verpflichtet? Dem Kind, den Eltern, den WHO-Leitlinien? Was sind ihre Rahmenbedingungen? Orientieren sie sich mehr an schweizerischen oder europäischen Gesetzen? Gibt es dazu eine sexualpädagogische Stellungnahme?
- Werden die sexualpädagogischen Grundlagenpapiere der PH Luzern im eidgenössischen Bildungswesen für sinnvoll und fachlich angemessen und korrekt gutgeheissen? Sind die Inhalte entwicklungspsychologisch und neuropsychologisch verifiziert? Ist die emotionale und innerseelisch-dynamische Ebene des Menschen gesichert, integer bewahrt und als solches in den Inhalten ausformuliert?
- Auf welche Grundlagen stützen sich Sexualpädagogen, die Empfehlungen zur Sexualerziehung geben?
- Haben SexualpädagogInnen Fachkenntnisse, um bei traumatischen Lebenserfahrungen von Kindern/Eltern angemessen zu reagieren, die Bezugspersonen des Kindes und der Eltern und andere Fachstellen sorgfältig und umsichtig miteinzubeziehen?

Sexualaufklärung

- Wie steht die HfH intern und öffentlich zu sexualitätsbezogenen Themen (Sexualaufklärung, Sexualpädagogik, Übergriffe und der Schutz davor, ...)? Wie stehen die diversen PH's intern und öffentlich dazu?
- Gibt es Erhebungen über die Erfahrungen von Kindern im sexualkundlichen Unterricht?
- Was sind die wichtigsten, zu vermittelnden Informationen (für Eltern/ für Schule) im Bereich Sexualität und warum?
- Haben die Eltern Mitbestimmungsrecht beim Sexualkundeunterricht? Wie wird der Sexualkundeunterricht inhaltlich gestaltet?
- Gibt es Empfehlungen zum sexualitätsbezogenen Sprachgebrauch/Verhaltensweisen von Kindern im Kindergarten-& Schulalltag? Was ist da die Haltung? Was dürfen die Kinder und was nicht? (Leitlinien)

Sexualaufklärung in der Therapie

- Wie kann ich mit einem Kind in der Therapie kindgerecht die Körperteile inkl. Geschlechtsteile oder andere Fragen rund um die Sexualität besprechen, falls Fragen von den Kindern kommen?
- Wie kann ich reagieren, wenn ein Kind in der Therapie Sexszenen oder ähnliches inszeniert (z.B. im Spiel oder auf Papier)?
- Wie gehe ich mit einem Kind um, dass in der Therapie onaniert?
- Wie gehe ich mit einem Kind um, dass in der Therapie erregt wird (z.B. im Schwungtuch)?
- Wie kann ich Kinder im Entwickeln ihrer Geschlechtsidentität begleiten?
- Wie reagiere ich darauf, wenn das Kind in der Therapie stark das Bedürfnis nach emotionalem „Nachnähren“ zeigt?
- Worüber «dürfen» die Kinder wie sprechen in der Therapie? Wie ist meine Haltung diesbezüglich?

- Wie reagiere ich, wenn ich von den Kindern von sexuellen Übergriffen an ihnen erfahre? Sind mir die Abläufe klar? Wem kommuniziere ich was?
- Gibt es konkrete körperethische Richtlinien, auf die wir uns stützen könnten in der Psychomotoriktherapie?
- Gibt es geeignete Mittel zur Selbstreflexion und zur Bildung einer klaren Haltung bezüglich sexualitätsbezogenen Fragen/Situationen?
- Was kann ich Eltern bezüglich altersgerechter Beantwortung von Fragen raten?
- Welche Körper-/Aufklärungsbücher sind für die verschiedenen Alterskategorien zu empfehlen?

Wie kann mit den folgenden Situationen umgegangen werden?

- Kind berührt mich (aus Versehen?) an meiner Brust.
- Kind zeichnet eine Zeichnung über einen intimen Akt.
- Ich habe das Gefühl, dass das Kind nach dem Schaukeln erregt ist.
- Kind macht Vorschlag für intimes Rollenspiel.
- Kinder halten sich die Schaumstoffklötze als Busen und Penis vor ihren Körper und lachen darüber.
- Ein Kind möchte im Spiel Professor "Riesen-Pimmel" genannt werden.
- Ein Kind aus der HPS, zieht nach dem Zeichnen seines Körperbildes die Hosen herunter um stolz sein "Schnäbi" zu zeigen.

Anhang 4: Liste mit Fachstellen und Informationsquellen

Angebote für Klassen und Schulen / Fach- und Beratungsstellen

www.lustundfrust.ch

„Lust und Frust“, Fachstelle für Sexualpädagogik und Beratung, Schulgesundheitsdienste der Stadt Zürich.

www.zah.ch

Zürcher Aids-Hilfe

www.liebesexundsoweiter.ch

Liebesexundsoweiter – Aids-Info & Sexualpädagogik (ehemals Aids-Infostelle Winterthur)

www.castagna-zh.ch

Beratungsstelle für sexuell ausgebeutete Kinder und weibliche Jugendliche, Zürich

www.tschau.ch

Beratungsseite für Jugendliche

www.limita-zh.ch

Fachstelle für Prävention sexueller Ausbeutung

Weitere Informationen und Materialien für Lehrpersonen

www.amorix.ch

Kompetenzzentrum für Sexualpädagogik und Schule

www.isis-info.ch

Informationsplattform der Beratungsstellen im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit in der Schweiz.

www.kinderschutz.ch

Kinderschutz Schweiz

www.allianz-sexualaufklaerung.ch

Allianz für Sexualaufklärung in der Schweiz

www.insieme.ch

insieme Schweiz und die regionalen Vereine informieren und beraten unter anderem auch zum Thema Sexualität und Behinderung

www.sante-sexuelle.ch

Der Verband SEXUELLE GESUNDHEIT Schweiz (SGCH) engagiert sich für die Rechte im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit.

www.hslu.ch

Die Hochschule für Soziale Arbeit Luzern bietet Nachdiplomkurse in Sexualpädagogik an.

www.sexualpädagogik.ch

Institut für Sexualpädagogik in Uster, bietet u.a. Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren an

www.faseg.ch

Der Fachverband faseg befasst sich mit sexueller Gesundheit in Beratung und Bildung. Er ist ein Zusammenschluss von Fachpersonen für Schwangerschaftsberatung, Sexualberatung, Familienplanung und Sexualpädagogik.